

Contributo para
Estratégia Nacional de Prevenção do
Suicídio 2035

Volume I – Manual de Implementação

NPD2897006683

Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental

Ministério da Saúde

Autor principal:	Ricardo Gusmão
Coautores:	Edgar Mesquita, Joana Moreira, Virgínia da Conceição
Agradecimentos:	Hernâni Zão, Lara Pinheiro Alves, João Mendes Coelho, Madalena Serra
Versão:	1.0
Data:	31-12-2023

Citação sugerida

Gusmão, R., Mesquita, E. M., Joana, & Conceição, V. (2023). Contributo para Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2035. Volume I – Manual de Implementação. Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, Ministério da Saúde. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20134467>

Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio

Miguel Xavier	
Ana Matos Pires	
Paulo Barbosa	
Sónia Farinha	
Tânia Duque	
Inês Rothes	
José Carlos Santos	
Nuno Madeira	
Ricardo Gusmão	

Nota prévia

Este contributo para a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2035 foi realizado tendo em atenção as melhores práticas em ciência de implementação de estratégias nacionais de prevenção do suicídio.

Incorpora o estado da arte propugnado na atualidade pelos consórcios Partnerships for Life da IASP, JAimplemental e SUPRA financiado pela UE, e EAAD igualmente financiado pela UE.

Incorpora também mais de 20 anos de experiência de implementação em múltiplos países da Europa e em Portugal.

E diferentemente de outros contextos e países, no caso português com adaptação específica e integração consoante as necessidades. Nunca recomeçámos do zero, mas sempre a partir das lições aprendidas.

De facto, temos implementado o modelo comunitário dos 4-níveis do qual somos fundadores – em mais de uma dúzia de regiões e 2 milhões de habitantes em Portugal – com adaptação ao contexto estrutural português e em coesão com os conceitos de literacia em saúde mental e cadeia de cuidados, numa perspetiva conexa de saúde do indivíduo e de saúde mental pública.

Realizámos intervenção comunitária global no país e no exterior de que é exemplo atual e em curso o projeto europeu MentBest. Realizámos a **implementação setorial nacional consistente nos cuidados de saúde primários de um modelo de gestão da doença mental comum**, o qual é um caso exclusivo no país, pois não há outro desenhado, implementado, testado e publicado.

Realizámos intervenção setorial em meio escolar, no secundário e na universidade, nas forças de segurança, e agora nos setores de trabalho em TIC, saúde e construção – em curso no projeto europeu ProsperH. Realizámos campanhas públicas nacionais de saúde mental com efeitos mensuráveis – em curso o projeto NoShame.

O nosso trabalho distingue-se pelas consistentes evidências científicas a nível mundial, publicadas, o que o torna único e consistentemente reconhecido, embora não em Portugal onde colhemos ambivalência.

E não se trata de um trabalho de ‘bancada’, puramente académico, mas sim de implementação no terreno, *hands-on*, com desenvolvimento teórico e pedagógico subsequente.

Neste momento estão dois doutoramentos e várias publicações em curso sobre estas matérias nas quais nos vamos focar para executar e divulgar.

Temos gosto e interesse em continuar a colaborar com a Coordenação.

Consideramos que essa colaboração deve ocorrer de forma estruturada começando pela exposição em workshop do nosso trabalho, com uma duração mínima de quatro horas, pela extensão e relevância do mesmo em fazer face aos desafios que se apresentam na construção de políticas públicas de saúde mental.

Índice

Nota prévia	7
Sumário Executivo	11
Ficha de factos	13
Memento Mori	15
1. Enquadramento	17
<i>Introdução</i>	17
<i>Antecedentes da prevenção do suicídio</i>	28
<i>A natureza do fenómeno suicidário</i>	30
<i>O peso do suicídio</i>	32
<i>Conceito estruturado de implementação da prevenção do suicídio</i>	33
2. Pilares estratégicos na implementação	39
<i>Pilar Estratégico 1 – Liderança</i>	41
<i>Pilar Estratégico 2 – Vigilância</i>	42
<i>Pilar Estratégico 3 – Comunicação</i>	43
<i>Pilar Estratégico 4 – Ambiente</i>	46
<i>Pilar Estratégico 5 – Comunidade</i>	47
<i>Pilar Estratégico 6 – Cuidados</i>	48
3. Prioridades da implementação	53
<i>Processo de hierarquização das prioridades</i>	53
<i>Avaliação de necessidades</i>	55
<i>Reflexão sobre os resultados da SANA</i>	57
<i>Próximos passos na Preparação</i>	58
<i>Implementação de ações com impacto – Primeiro ano – 2025</i>	59
4. Avaliação	63
5. Bibliografia	65

Sumário Executivo

O suicídio é um problema de saúde pública responsável por mais de 1% de todas as mortes. Todos os anos morrem mais de 1500 portugueses por suicídio. Morrer por suicídio significa que as condições que o precipitaram não foram resolvidas, nomeadamente a depressão, a desesperança, o isolamento, a inescapabilidade de uma situação insuportável, o rebuliço mental, e a solidão. As mortes por suicídio são todas evitáveis.

A prevenção do suicídio não foi objeto de atenção suficiente nem de envolvimento consistente pelos poderes políticos, no passado. Depois da relevância pós-pandémica que passou a ser atribuída à saúde mental nos círculos de decisão política, este é o momento adequado para estabelecer e divulgar um programa de suporte às intervenções de prevenção do suicídio em curso e induzi-las onde não existem. Principalmente criar sinergias e estabelecer elos de comunicação apropriada.

Considerando alguns dos contextos atuais na área da saúde mental, fará sentido iniciar programas de seguimento clínico de estudantes universitários nas universidades e depois perdê-los para o *follow-up* quando acabarem os estudos ou mudarem de profissional?

Que sentido e que riscos assumiremos em viabilizar a transição de género a dezenas de jovens e em consultas de sexologia afirmativas de género e depois perder-lhes igualmente o rasto?

Que benefício a longo-prazo retira a pessoa que incorreu em comportamentos suicidários, que recorreu a ajuda hospitalar para a gestão da crise suicidária e que depois não volta a surgir em nenhum contacto clínico? E os familiares? E os profissionais? Estes ajudaram a pessoa e depois não sabem se ficou bem, se acabou por se matar passado algum tempo, e se sim, como estarão aqueles familiares?

Existem hoje em dia demasiadas ilhas de desconexão, terras-de-ninguém, ameaçadoras e inseguras, na prevenção do suicídio. É necessário ligar os pontos e estabelecer novos canais de comunicação.

Esta estratégia está dividida em seis pilares estratégicos, cada um com a sua área de especificidade, mas todos interconectados:

- o pilar Liderança abarca tudo o que envolve coordenação e sistematização ao nível da governação central;
- a Vigilância diz respeito à monitorização e à investigação;
- a Comunidade é a unidade básica de implementação; o pilar abarca os locais de implementação, os facilitadores comunitários, os contextos de intervenção, os

- serviços de saúde e recursos sociais, os grupos de risco ali conhecidos, as pessoas daquela terra;
- a Comunicação, ressalva a necessidade de comunicar diferenciadamente consoante o potencial interlocutor: saber falar com alguém com potencial risco suicidário, saber falar com o conjunto da população, saber falar com as partes interessadas;
 - o Ambiente, reporta-se aos meios e métodos externos utilizados para causar a morte e tornar-lhes o acesso mais difícil
 - os Cuidados, englobam os vários níveis de prestação de cuidados de saúde mental, as técnicas terapêuticas, o conjunto de estratégias de follow-up, a garantia de continuidade e integridade de cuidados.

Finalmente, avaliamos necessidades e definimos prioridades e próximos passos na preparação com implementação em cinco regiões piloto.

Se esta proposta avançar, será a estratégia nacional de prevenção do suicídio com a maior janela temporal de sempre, de 2025 a 2035.

Ficha de factos

Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2035

Âmbito geográfico	nacional
Prazo	contínuo por uma década, a partir de 2024 até 2035
Finalidade	reduzir a mortalidade por suicídio
Áreas estratégicas	seis pilares estratégicos
Objetivos	33 objetivos
Metas	43 metas operacionais (com indicadores e responsabilidades)
Financiamento	Ministério da Saúde + Presidência do Conselho de Ministros
Execução	CNPSM + Equipa Executiva + Assessorias + Corpo de consultoria científica + Fórum de Prevenção do Suicídio + empresa de comunicação
Populações-alvo	prevenção universal, seletiva e indicada
Evidências	com base em evidências (na medida do possível)
Avaliação	com base em protocolo registado a priori de projeto/ação + relatórios anuais
Partes interessadas	ampla participação das partes interessadas
Orçamento anual	~ € 300.000
Resultados	Relatório anual sobre o suicídio, portal web para promoção e prevenção, programa de formadores de facilitadores comunitários, prémio MEDIA, programas especiais para grupos de risco (idosos, jovens, homens), salvaguarda de pontos críticos, programas escolares, reforço para programas regionais.
Contato	...@...
Website	www. ...

Memento Mori

Na perspetiva pessoal, para cada um de nós, no campo da nossa experiência, a morte é a negação da vida e esforçamo-nos para não entrarmos em contacto com essa realidade que sabemos inescapável, mas que nos é, paradoxalmente, intangível. Sabemos que a realidade, que tudo o que conhecemos e sentimos, pode acabar a qualquer momento, que podemos deixar de ser, e que tudo pode cessar de ser vivenciado, o que vemos, o que sentimos, o que cheiramos, o que recordamos, o desejo, os aromas, tudo, as pessoas que amamos, tudo, tudo. O nada angustia-nos. E sabemos que inclusive essa mesmíssima angústia de morte irá findar em nós, mas não nos outros, o que nos deixa ainda mais angustiados.

O objetivo deste texto é o de realçar a singularidade e especificidade, a diferença da morte por suicídio em relação a todas as outras formas de morte.

A morte é sempre chocante, mas mais aceitável nos mais velhos, quando 'por velhice' ou por doença. É menos aceitável nos mais jovens e quando ocorre subitamente e deixa um vazio inesperado.

É o caso das mortes violentas: acidentes, homicídios e suicídios.

As mortes violentas acontecem quando alguma coisa externa ao nosso corpo abala de forma disruptiva a nossa integridade estrutural de forma definitiva. Pode ser o projétil de uma arma de fogo, um objeto cortante, o chão, a água nos nossos pulmões, o peso da terra, um automóvel, e muitas outras coisas.

As mortes violentas provocam sempre uma enorme comoção no mundo exterior. Não raramente porque são quase sempre súbitas e porque envolvem frequentemente sofrimento imaginável no indivíduo, ou porque a aleatoriedade de um acidente nos confronta de forma óbvia com a nossa vulnerabilidade, mas também porque podem cursar com crimes que consideramos dos mais graves que podem ser cometidos.

As mortes por suicídio podem ainda obrigar a um conjunto de questões incómodas para a nossa consciência que percebemos pecar por serem tardias e que poderiam ter feito diferença se tivessem sido colocadas em-tempo. Quando alguém que é próximo toma a vida pelas próprias mãos, o choque, a confusão, a dor, a revolta, a zanga, a culpa, aguilhoam, e a morte deixa um rasto indelével.

O suicídio é de uma violência atroz e causa alarme e medo social em particular nas comunidades mais pequenas e coesas. Como pode tal coisa acontecer?

Alguns agarram-se à ideia mítica e iludida da decisão racional, mas quando alguém se mata, quer impulsivamente, quer de forma planeada, a pessoa não está em si. Ou está doente, afetada por uma doença psiquiátrica, ou o seu estado mental se encontra transitória, mas gravemente, alterado. Provavelmente há um estado depressivo, melancólico, de profunda desvitalização, desânimo, inefável tristeza e humor sombrio, com mal-estar físico assumindo múltiplas formas. Ou outra doença mental com sintomas depressivos marcados. E quase sempre, qualquer que seja o precipitante, há uma vivência de aprisionamento, de estar em situação inviável e inescapável, que força o próprio a assumir a ideia da morte como uma saída plausível, mesmo desejável. E uma desesperança, uma agitação somática e ideativa, um isolamento total.

Quem morre por suicídio morre totalmente sozinho e essa é uma morte indigna.

É importante que se saiba que cada uma e qualquer morte por suicídio é evitável, e que para se evitarem as mortes por suicídio é necessário juntar visão, recursos, conhecimento, experiência, vontade, financiamento, e em colaboração executar uma boa Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio.

1. Enquadramento

Se nada for feito, se tudo continuar como até agora, durante a próxima década, até 2035, cerca de 15 mil portugueses irão morrer pelas próprias mãos e 300 mil irão tentar matar-se e recorrer aos serviços de urgência dos hospitais.

Outros 90 mil, familiares e amigos dos que morreram, irão ficar de luto e por sua vez em risco de depressão e de suicídio.

Introdução

A ENPS 2035 visa promover e melhorar as estruturas, serviços, capacidades e resultados de saúde mental em Portugal na **área específica da prevenção do suicídio**.

A ENPS 2035 contribuirá também para a **reforma da saúde mental** sobretudo através da promoção dos serviços de saúde comunitários e envolvimento multisectorial e por abordar determinantes de doenças mentais.

A ENPS assentará em **boas práticas nacionais e internacionais**: o programa europeu multicomponentes de implementação comunitária de prevenção da depressão e do suicídio da Aliança Europeia Contra a Depressão (EAAD) serve de exemplo nuclear de matriz conceptual de boas práticas. Os componentes deste programa devem ser considerados prioritários e implementados ao longo do período de implementação. Também o conjunto de sete intervenções já testadas e avaliadas em Portugal e que revelaram implementabilidade e alguma evidência científica, conforme se verifica na revisão sistemática realizada entre 2000 e 2023 (ver anexo 2.3), deverão ser consideradas como nucleares de boas práticas e mantidas. A revisão sistemática referida está já registada como *'living review'* para se apurarem todas as intervenções efetivas que se forem implementando no curso da Estratégia.

O perfil atual do país, factos-chave e prioridades nacionais são relevantes para a prevenção do suicídio e inclui resultados de uma Análise da Situação e Avaliação de Necessidades (SANA), bem como recomendações e medidas prioritárias para a prevenção do suicídio, ao nível do país.

Os desafios e oportunidades são selecionados e propostos os passos necessários para a escalabilidade, ou seja, a promoção de atividades de boas práticas para a prevenção do suicídio estendida a todos o país e regiões.

O perfil do país é assim a plataforma para o desenho de estratégias, basear o processo de tomada de decisões e uma assunção de compromisso com a prevenção do suicídio.

Portugal: sistema de saúde e sistema social

Portugal é uma república parlamentar com sete regiões (NUTS2 2013), cinco continentais e duas regiões autónomas insulares, e está localizado no extremo-ocidental da Europa, na Península Ibérica, tendo Lisboa como capital. Apresentava em 2022 uma população estimada de 10 444 242 habitantes.

Faixa etária	masculino	Feminino	total
0-14	693 282	661 135	1 354 417
15-24	555 610	530 933	1 086 543
25-44	1 226 357	1 250 978	2 477 335
45-64	1 440 639	1 600 526	3 041 165
65-84	944 370	1 175 050	2 119 420
85+	124 280	241 084	365 364
Total	4 984 537	5 459 705	10 444 242

A esperança de vida saudável à nascença é de 80,96 anos e de 19,61 aos 65 anos. Um total de 20,1% da população em Portugal está em risco de pobreza e exclusão social. A desigualdade de rendimentos, medida pelo coeficiente de Gini, é de 33,7 e as despesas totais de saúde em relação ao PIB são de 10,0%.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) português é um sistema de saúde universal e centralizado, financiado predominantemente por impostos. Abrange todos os residentes, incluindo migrantes em processo de regularização. A prestação de cuidados é assegurada por uma combinação de prestadores públicos e privados, com os médicos de família regulando o acesso a cuidados especializados. O Ministério da Saúde (MS) supervisiona a gestão através de uma comissão executiva. Além do SNS, subsistemas de saúde e seguros privados oferecem cobertura suplementar.

Portugal: sistema de saúde mental

Em Portugal, a saúde mental é uma prioridade no **Plano Nacional de Saúde 2030 (PNS 20230)**, com metas que incluem a promoção da saúde mental ao longo do ciclo de vida e a melhoria do acesso e da prestação de cuidados. O **PNS 2030** identifica necessidades de “...*redução da carga de doença e incapacidade associadas a: ...a depressão e a ansiedade ...a dependência do álcool ...a doença de Alzheimer e outras (...) demências*”, mas não comporta nenhum objetivo em relação à doença mental que designa por ‘*transtorno*’. É omissa em relação à problemática do suicídio e comportamentos suicidários no país. Menciona, em relação àquelas necessidades identificadas, no âmbito das grandes orientações estratégicas para intervenções a “*Promoção da saúde mental (fatores protetores), ao longo do ciclo de vida*” sem esclarecimento de que intervenções se tratam, e “*Integração dos cuidados de saúde mental nos diferentes níveis de cuidados*”.

A recente reforma nos cuidados de saúde mental impulsionou a desinstitucionalização. A organização dos serviços é descentralizada, com unidades locais e regionais interligadas, sendo a implementação do **Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 (PNSM 2007)**, e suas atualizações, supervisionada pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental (CNPSM).

A despesa total do governo com cuidados de saúde mental é desconhecida, mas estima-se corresponder a 5% do orçamento do SNS. No entanto, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) alocou à reforma da saúde mental em curso um valor de 88 milhões de euros até 2026. Este financiamento prevê a construção de quatro unidades de internamento em hospitais gerais (uma terminada), a constituição de 15 Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) de saúde mental com um novo modelo de financiamento, a requalificação de instalações de vários serviços locais de saúde mental (SLSM), a criação de duas estruturas forenses na Região Norte, a criação de 20 novas equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) e a aquisição de 20 viaturas elétricas.

As pessoas com problemas graves de saúde mental em Portugal têm acesso a vários tipos de apoio social governamental, incluindo subsídios de rendimento, programas de habitação, emprego, educação, assistência social, e apoio jurídico.

A percentagem de pessoas que referem necessidades não satisfeitas de cuidados de saúde mental por razões financeiras, tempo de espera ou transporte é de 63,5 % (vs. 67.20% média europeia), sendo a barreira financeira a mais problemática (28%).

A proporção de admissões involuntárias em enfermarias psiquiátricas de hospitais gerais ronda os 10-15% em 2021.

O acompanhamento de pessoas com problemas de saúde mental após alta hospitalar é realizado em 51%-75% dos casos, e os doentes recebem consultas de ambulatório habitualmente no mês seguinte após a alta.

A consulta de saúde mental em ambulatório de base comunitária, ou seja, não hospitalar, ocorre no total de 63 locais (0.62 por 100 000 habitantes).

No que diz respeito às barreiras mais comuns, no acesso aos cuidados de psiquiatria e saúde mental, que as pessoas têm de ultrapassar quando procuram ajuda, são habitualmente o medo e o estigma, a falta de conhecimento dos serviços de saúde mental, a complexidade do sistema de saúde mental, as barreiras ao acesso quer as geográficas em áreas rurais quer a ausência de agendamento de consultas em tempo útil, e a crença que os especialistas em saúde mental não podem ajudar.

A prestação de cuidados de saúde mental nos cuidados de saúde primários (CSP) e a articulação entre os CSP e os SLSM ocorre com enorme variação no território e por regra não segue as melhores práticas internacionais apesar de esforços recentes da CNPSM, em março de 2024, através do documento **A Reforma da Saúde Mental em Portugal: três anos de transformação**, de sistematização conceptual de modelo de cuidados escalonados e articulação para efeitos de modelação e translação para a prática clínica em saúde mental nos CSP.

Suicídio: análise da situação (SA)

A análise do problema do suicídio em Portugal complica-se por causa da dimensão do erro e viés no registo de mortalidade violenta, em particular nos últimos 50 anos, os quais assumem um impacto particularmente relevante no que diz respeito à contabilização dos óbitos por suicídio. Não sendo um fenómeno exclusivo do país, é indisputável que se trata de uma das nações da União Europeia (UE) e da OCDE em que o problema é mais grave e é opinião consensual que a tradução prática terá sido um atraso de duas décadas no desenvolvimento das políticas públicas nacionais de prevenção do suicídio.

De facto, apesar de se conhecer grosseiramente a dimensão do erro desde a década de 1980, na documentação oficial, e no discurso público, Portugal era mencionado, inclusive pelos responsáveis nacionais de saúde mental, como um país com muito baixa taxa de suicídio e

exemplo a seguir pelos demais países do primeiro mundo, na senda mítica do país dos ‘brandos costumes’. Todavia, a WHO reviu as taxas de mortalidade expurgando-as dos erros e dos códigos ‘lixo’ e as taxas de suicídio de Portugal aproximaram-se da média europeia entre 2000 e 2019, passando da confortável 23ª posição de 7.58 por 100 000 habitantes para a 16ª e 11,46 por 100 000 habitantes (Figura 1).

Figura 1: Taxas brutas estimadas de suicídio registado (CDR), com ajustamento para o erro, por 100 000 na União europeia, pessoas, 2000 e 2019 – Fonte WHO–Global Health Estimates)

Em 2013 é publicado o **Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013-2017 (PNPS 2013-2017)** o qual marca, ainda que simbolicamente, o reconhecimento da relevância do problema.

E se antes do PNPS 2013-2017 o suicídio não era encarado como uma prioridade enquanto problema de saúde pública, ainda hoje tende a ser desvalorizado ao mais elevado nível de decisão no setor geral da saúde: de facto, nas recomendações do **PNS 2030**, da lavra da Direção-Geral da Saúde (DGS), o suicídio é completamente ignorado. E mesmo quando é referido, em outros documentos oficiais atuais, é discernível o não entendimento da singularidade fenomenológica e vivencial do suicídio, o que muitos autores consideram constituir uma demonstração de estigma estrutural e défice de literacia em saúde mental.

Figura 2: Taxas de suicídio registado e provável ajustadas para a idade (SDR) por 100 000 em Portugal 2002-2022, por sexo (população-padrão europeia 2013) – Fonte INE

Quanto a grupos de risco para suicídio no nosso país, a análise também é complicada pela escassez de dados registados nos certificados de óbito e estudos de qualidade.

Supondo que realidade nacional não diferirá da literatura internacional, são grupos particulares de risco: (1) as pessoas com doença mental, nomeadamente depressão, unipolar ou bipolar, abuso de substâncias, e perturbações da personalidade *borderline*, entre outras; (2) as pessoas que sobreviveram a tentativas de suicídio, (3) os homens adultos (25-64) e mais velhos (com 65+), (4) as pessoas pertencentes a minorias sexuais e de género (LGBTQIA+); (5) as pessoas afetadas por doenças crónicas ou deficiências físicas; e (6) os familiares e amigos sobreviventes e em luto por suicídio. As sobreposições entre estes grupos de risco são muito frequentes e a incidência e prevalência de doenças mentais é transversal a todos.

A análise dos dados nacionais revela que o suicídio é cerca de três a quatro vezes maior nos homens (Figura 2) e aumenta com a idade, atingindo valores muito elevados entre os homens com mais de 65 anos, apesar de uma redução substantiva de quase 20 pontos em 20 anos neste grupo (Figura 3). No mesmo período também se verifica uma redução muito ligeira das taxas de suicídio em adultos dos 25 aos 64, de 19.20 para 14.77 nos homens e de 5.27 para 4.59 por 100 000 habitantes nas mulheres.

Figura 3: Taxas de suicídio registado (X60-84) específicas para a idade (ASDR) por 100 000, 2002-2022, por grupos etários e sexo (população-padrão europeia 2013) – Fonte INE

Quanto aos jovens entre os 15 e os 24 anos, parece haver uma tendência recente para aumento: 1.44 para 2.26 no sexo feminino e 5.62 para 7.20.

A investigação sugere que as pessoas morrem de suicídio mais nas zonas rurais do que nas urbanas, e mais no Sul e Ilhas do que no Centro e Norte (Figura 4). Na realidade, em 20 anos, as regiões convergiram para a média: de uma amplitude de 16 por 100 000 habitantes entre valor máximo (24.40 no Alentejo) e mínimo (8.73 no Norte) em 2002 para amplitude de 7 por 100 000 habitantes (13.87 no Algarve e 6.90 no Norte). Quando se consideram estimativas de suicídio provável, englobando suicídios mascarados, a amplitude da diferença de taxas entre as regiões é ainda menor, sugerindo diferentes práticas locais no registo de suicídio. Por exemplo, no Norte o erro de registo é muito mais importante que no Alentejo e Algarve.

Figura 4: Taxas de suicídio registado (X60-84) ajustadas para a idade (SDR) por 100 000 por NUTS2 2002-2022, ambos os sexos (população-padrão europeia 2013) – Fonte INE

Quando apreciamos a posição das taxas SDR por sexo e idade nas várias sub-regiões NUTS3, de que resultam seis grupos principais (H 15-24, H 25-64, H 65+, M 15-24, M 25-64, M 65+), e consideramos apenas as primeiras oito posições acima da média, o panorama torna-se mais complexo (tabela 2). Considerando os homens e as mulheres por todas as idades: há cinco sub-regiões que se destacam: Algarve, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral, Alentejo Central, e Região Autónoma da Madeira.

Mas quando se considera por classes etárias, dos 15 aos 24 anos, há quatro sub-regiões em que ambos os sexos estão numa das primeiras oito posições: Algarve, Baixo Alentejo, Região de Leiria, e Douro. Nos 25-64 são também quatro: Baixo Alentejo, Alentejo Litoral, Oeste, e Terras de Trás-os-Montes. Nos maiores de 65 anos: Algarve, Alentejo Litoral, Alentejo Central e Região Autónoma da Madeira.

Tabela 2: Rankings de SDR provável de 2022 por NUTS3 até à 8ª posição em seis grupos: homens ou mulheres por três classes etárias (15-24, 25-64, 65+)

	H	NUTS3 2013	M	NUTS3 2013
15-24	rank 1 --	Terras de Trás-os-Montes	rank 1 --	Baixo Alentejo
	rank 2 --	Alto Tâmega	rank 2 --	Douro
	rank 3 --	Algarve	rank 3 --	Região de Leiria
	rank 4 --	Baixo Alentejo	rank 4 --	Área Metropolitana de Lisboa
	rank 5 --	Viseu Dão Lafões	rank 5 --	Algarve
	rank 6 --	Alentejo Central	rank 6 --	Área Metropolitana do Porto
	rank 7 --	Região de Leiria		
	rank 8 --	Douro		
25-64	rank 1 --	Região Autónoma da Madeira	rank 1 --	Baixo Alentejo
	rank 2 --	Baixo Alentejo	rank 2 --	Beiras e Serra da Estrela
	rank 3 --	Região Autónoma dos Açores	rank 3 --	Alentejo Litoral
	rank 4 --	Médio Tejo	rank 4 --	Viseu Dão Lafões
	rank 5 --	Alentejo Litoral	rank 5 --	Tâmega e Sousa
	rank 6 --	Terras de Trás-os-Montes	rank 6 --	Oeste
	rank 7 --	Algarve	rank 7 --	Terras de Trás-os-Montes
	rank 8 --	Oeste	rank 8 --	Douro
65+	rank 1 --	Alentejo Litoral	rank 1 --	Alentejo Litoral
	rank 2 --	Alentejo Central	rank 2 --	Alto Tâmega
	rank 3 --	Algarve	rank 3 --	Algarve
	rank 4 --	Baixo Alentejo	rank 4 --	Região Autónoma da Madeira
	rank 5 --	Beira Baixa	rank 5 --	Alentejo Central
	rank 6 --	Lezíria do Tejo	rank 6 --	Beira Baixa
	rank 7 --	Terras de Trás-os-Montes	rank 7 --	Douro
	rank 8 --	Oeste	rank 8 --	Região de Aveiro
todos	rank 1 --	Alentejo Litoral	rank 1 --	Baixo Alentejo
	rank 2 --	Baixo Alentejo	rank 2 --	Alentejo Litoral
	rank 3 --	Alentejo Central	rank 3 --	Beiras e Serra da Estrela
	rank 4 --	Região Autónoma da Madeira	rank 4 --	Algarve
	rank 5 --	Terras de Trás-os-Montes	rank 5 --	Douro
	rank 6 --	Algarve	rank 6 --	Alentejo Central
	rank 7 --	Região Autónoma dos Açores	rank 7 --	Região Autónoma da Madeira
	rank 8 --	Médio Tejo	rank 8 --	Beira Baixa

Os métodos para provocar a morte utilizados mais frequentemente, em 2019, foram o enforcamento (9.30 por 10⁵ hab.), o uso de armas de fogo (1.44 por 10⁵ hab.) e a projeção no vazio para os homens (1.29 por 10⁵ hab.), e o enforcamento (1.83 por 10⁵ hab.), a projeção no vazio (0.66 por 10⁵ hab.) e a intoxicação medicamentosa e o afogamento para as mulheres (0.48 e 0.45 por 10⁵ hab.).

Na série temporal 2002-2019 (Figura 6), o enforcamento (CID10; X70) foi sempre o primeiro método de morte para homens e mulheres e é muito claro o destaque em relação ao conjunto das outras classes de métodos. As armas de fogo (X72-74) foram consistentemente o segundo método de suicídio para homens, desde 2014. A projeção no vazio (X80) está em ascensão em ambos os sexos, mas principalmente entre as mulheres. A intoxicação por pesticidas e outros tóxicos não medicamentosos (X65-69) tem vindo a reduzir-se.

Figura 5: Taxas de suicídio registado (X60-84, Y87.0) ajustadas para a idade (SDR) por 100 000 por métodos de autoagressão, 2002-2019, por sexo (população-padrão europeia 2013) – Fonte WHO-MDB

Outro aspeto discernível a olho nu na observação do gráfico é que a implementação do SICO em 2014 reduziu a inexatidão no registo do suicídio por menor atribuição do código de suicídio X84 da CID-10, referente a ‘métodos não especificados’. Aparentemente, a grande maioria

dessa atribuição errada seria referente a enforcamentos e teria maior expressão no sexo masculino e nos mais velhos, sugerindo também uma maior tolerância ao fenómeno.

Considerando os métodos por classes etárias, verifica-se que as mulheres recorrem mais frequentemente ao afogamento, à intoxicação medicamentosa e à projeção no vazio e que aos homens é mais frequentemente atribuído o método de morte não especificado (Tabela 3).

Esta atualização surge sempre com cerca de dois anos de atraso, e fornece estatísticas e tendências anuais. Todavia, o INE identifica o suicídio epidemiológico com o suicídio registado e não publica taxas de suicídio com correção para o erro, implicitamente não os reconhecendo. Em outros países, por exemplo Reino Unido e Irlanda, o suicídio epidemiológico corresponde à soma dos suicídios registados e mortes violentas indeterminadas. Noutros ainda, os envenenamentos registados como não intencionais integram a definição de suicídio epidemiológico.

Tabela 3: Taxas de suicídio registado (X60-84, Y87.0) ajustadas para a idade (SDR) por 100 000 por métodos de autoagressão, 2019, por faixa etária e sexo (população-padrão europeia 2013) – Fonte WHO-MDB

Sexo/Idade	15-24	25-64	65+
Masculino	1º enforcamento – 1.88 2º não especificado – 0.94 3º armas de fogo – 0.75 4º projeção no vazio – 0.39	1º enforcamento – 8.04 2º não especificado – 3.56 3º armas de fogo – 2.40 4º projeção no vazio – 1.44	1º enforcamento – 17.98 2º armas de fogo – 6.95 3º não especificado – 4.70 4º pesticidas – 3.21 5º afogamento – 2.27 6º projeção no vazio – 1.78
Feminino	1º enforcamento – 0.75 2º colisão veículo – 0.20 3º projeção no vazio – 0.18	1º enforcamento – 2.21 2º projeção no vazio – 0.75 3º medicação – 0.54 4º afogamento – 0.37	1º enforcamento – 2.94 2º afogamento – 1.35 3º projeção no vazio – 1.26 4º medicação – 0.96 5º pesticidas – 0.84
Total SDR	2.76	10.90	20.13
Rácio M:F	3.9	4.0	5.1

Os dados sobre suicídio, mortes externas de intenção indeterminada, mortes por intoxicação acidental e tentativas de suicídio registadas na admissão a Serviços de Urgência e admitidas em internamento nunca foram alvo de relatório anual detalhado.

Em Portugal, está disponível um serviço de aconselhamento psicológico, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, integrado na linha telefónica do SNS 24. Existem ainda várias outras linhas de apoio psicossocial, a nível nacional e regional, como a SOS Voz Amiga e o Telefone da Amizade, com diferentes horários parciais de funcionamento. Embora estas linhas tratem da intervenção em situações de crise, não há uma linha direta específica dedicada à prevenção do suicídio. Foi publicada uma lei para esse efeito, mas que agrega também os comportamentos não-suicidários.

Existem medidas de âmbito nacional que restringem os meios de suicídio no domínio da segurança das armas e da maior racionalização da política do medicamento.

Os serviços psiquiátricos de urgência e acesso ao internamento para todas as faixas etárias estão disponíveis a nível nacional através de serviços de urgência (0-24h). Foi tornado claro que os seguintes dispositivos deveriam estar disponíveis para a prevenção do suicídio: Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24, Programas de Intervenção na Crise Suicidária, Serviços de Urgência de Psiquiatria, Equipas Comunitárias de Saúde Mental, Cuidados de Saúde Primários, e Linhas de crise. Não existe um acompanhamento-padrão a nível nacional após contactos em serviços de urgência ou contactos de emergência via telefónica, mas existem planos de gestão de caso em determinados SLSM.

Antecedentes da prevenção do suicídio

A partir de 2002 e até 2016, houve implementação de **intervenções comunitárias multinível e multicomponentes de prevenção da depressão e da suicidalidade**, com limites territoriais municipais, de norte a sul do país continental, seguindo os conceitos do **modelo dos 4-níveis** e da **literacia em saúde mental**. Esses programas aconteceram em Cascais, Oeiras, Matosinhos (DepAnx, EAAD), numa primeira fase; depois entre 2008 e 2013 foi feita a validação científica na Amadora versus Almada (OSPI), e na região do Oeste (PSIDEP), e entre 2015 e 2016, em toda a região algarvia e alentejana e partes do Norte e da região de Lisboa, nos setores dos CSP e escolas (PrimeDep, WhySchool). Em 2018 e 2019, o projeto WhySchool 2.0 esteve em implementação no Norte de Portugal (DGS) e na Área Metropolitana do Porto (AMP) entre 2019 e 2020.

Outro projeto sustentável com êxito na escalabilidade ao território nacional é o projeto +Contigo, coordenado pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEC) e que incide sobre a literacia em saúde mental nas escolas, operado por equipas de saúde escolar dos CSP.

Quando surge, o **PNPS 2013-2017** tinha como principais focos a redução do estigma da doença mental, a uniformização da terminologia relacionada com comportamentos autolesivos e comportamentos suicidários, a melhoria do acompanhamento de indivíduos em risco, e a promoção da informação e educação em saúde mental. Adicionalmente, considerava as necessidades específicas de determinados grupos vulneráveis, como jovens, idosos, população prisional, forças de segurança, e comunidade LGBTQIA+. Uma das prioridades era a sensibilização e capacitação dos indivíduos da comunidade para a prevenção do suicídio,

nomeadamente os facilitadores comunitários (por exemplo, em ambiente educacional, para médicos de família, polícias, líderes religiosos, etc.).

O PNPS 2013-2017 não previa uma estrutura de coordenação dedicada nem uma estrutura de acompanhamento para garantia da qualidade, não tinha orçamento, e na realidade nunca foi implementado ou avaliado. Os únicos projetos conhecidos de prevenção do suicídio durante o período de vigência do PNPS foram os apoiados pelo mecanismo de financiamento EAA Grants no âmbito do programa Iniciativas de Saúde Pública, nomeadamente os programas nacionais PrimeDep e WhySchool desenvolvidos pela EUTIMIA e o programa regional StopDepression desenvolvido pelo ISMAI, entre 2015 e 2016, e o Plano de Prevenção do Suicídio nas Forças de Segurança 2016-2020 o qual resultou da assinatura de um protocolo entre o MAI e o MS em 2016 para referenciação de agentes da PSP e GNR para os SLSM, e que era a reformulação do plano anterior de 2008.

Posteriormente, entre abril de 2019 e 2021, foram realizadas iniciativas e programas de prevenção do suicídio de origem central, na DGS através do Programa Nacional de Saúde Mental (PNSM-DGS) que relançou o PNPS 2013-2017 o qual manteve desta forma alguma atividade, mesmo após o término, em 2017 (<https://prevenirsuicidio.pt>).

A responsabilidade pela continuidade e implementação das políticas de saúde mental e de prevenção do suicídio foi assumida pela CNPSM, criada através do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro a qual lançou algumas iniciativas.

O **Programa Integrado de Prevenção do Suicídio (PIPS)** vem descrito no relatório anual de atividades de 2021 da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), e foi implementado em 45 Estabelecimentos Prisionais (exceto EP Santa Cruz do Bispo e Hospital Prisional S. João de Deus). Foram realizadas 5.994 avaliações de pessoas reclusas à admissão nos EP, dos quais foram referenciados 1.323 indivíduos para serviços clínicos.

O **Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (INEM)** atua em situações de risco iminente de suicídio, com a intervenção de psicólogos, nomeadamente através da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). Em 2021 o CAPIC registou 9412 ocorrências e a UMIPE realizou 1432 intervenções, mas no Relatório de Atividades do INEM não estão discriminadas as ocorrências relacionadas com comportamentos suicidários (Relatório de Atividades do INEM 2021).

O PNSM-DGS e depois a CNPSM lançaram algumas atividades de prevenção do suicídio na comunidade a 10 de setembro de 2020 tendo por público-alvo facilitadores comunitários (ou guardiões do acesso), profissionais de saúde e jornalistas. Foi então delineado um plano de

ação a 3 anos (2020-2023) que previa: (1) disponibilizar recursos pedagógicos online (<https://prevenirsuicidio.pt>); (2) criar uma rede de parceiros; (3) assinalar o dia mundial da prevenção do suicídio e centrar as ações no mês de setembro (mês da prevenção do suicídio), (4) o desenvolvimento ao fim de 3 anos da avaliação da implementação

Deste esforço resultou que a CNPSM organizou uma sessão no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro de 2022, e disponibilizou conteúdos de sensibilização e capacitação em www.prevenirsuicidio.pt. Os parceiros inscreveram-se – 25 entidades registaram-se como parceiras incluindo SLSM, academia, IPSS – e desenvolveram 24 iniciativas dirigidas a vários níveis de prevenção, de sensibilização ou capacitação, de abrangência local, regional, nacional: profissionais de saúde, jornalistas, facilitadores comunitários, sobrevivente. Houve médicos psiquiatras envolvidos na organização de mais de 90% das iniciativas. Todavia, não há dados sistemáticos de monitorização das iniciativas da Rede de Parceiros.

Foi estabelecido um grupo de trabalho em 2020 o qual foi reativado em abril de 2023, para produzir uma Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio e que para além de representantes da SPS conta agora com o contributo de outras partes interessadas como sejam a secção especializada de Suicidologia e Prevenção do Suicídio da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (seSPS | SPPSM) e o Lab Literacia em Saúde Mental, Bem-Estar, Depressão e Prevenção do Suicídio do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Em Abril de 2023, a CNPSM deu conhecimento público das linhas mestras da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2030.

O documento acima mencionado, de março de 2024, **A Reforma da Saúde Mental em Portugal: três anos de transformação**, refere a atualização do PNPS 2013-2017 em colaboração com (apenas) uma parte interessada, a Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS).

A natureza do fenómeno suicidário

O suicídio é um fenómeno complexo biopsicossocial multideterminado e com efeitos individuais, na rede de pessoas próximas, e na comunidade.

Trata-se de **uma morte autoinfligida**, ocorrida por decisão do próprio, mobilizados os meios e a preparação para tal, com a intenção de provocar o resultado fatal, determinado principalmente no contexto de **estado mental alterado**, frequentemente doença mental. O suicídio é sempre, uma complicação do estado mental, **uma morte evitável** e passível de

prevenção. Ficam excluídas desta definição as mortes autoinfligidas autossacrificiais, sintónicas com o contexto e a ética sociocultural, como por exemplo o autossacrifício altruísta. Em Portugal, não se conhecem formas estruturadas de autossacrifício que integrem uma tradição cultural.

A ideação de morte e a ideação suicidária, o planeamento do ato suicidário, a ambivalência entre a vida e a morte e o grau de intencionalidade em morrer, são elementos psicopatológicos complexos que se consensualizou designar de **comportamentos suicidários**. As autoagressões que envolvam a redução da dor psíquica, mas não o ensaio ou a mimetização da morte, são definidas como **comportamentos autolesivos ou não-suicidários**.

Por vezes o suicídio acontece na sequência de um planeamento minucioso, e outras vezes, é precipitado de forma impulsiva. Mas ocorre sempre numa janela de tempo crítica, aguda, em que o risco iminente é determinável pela concorrência de sinais e sintomas psicopatológicos configurando a **síndrome de crise suicidária (SCS)**. Neste quadro psicopatológico, em que pode ser discernível ideação de morte ou suicida, ou não, estão bem patentes o sentimento de estar aprisionado numa armadilha inescapável, a desesperança, a agitação psicomotora, o isolamento, e a desorganização afetiva.

As **adversidades** – como os acontecimentos de vida e as dificuldades de longa duração –, quando configuram vivências de perda, de desvalor e de ameaça, poderão ser precipitantes de sofrimento mental simples, adaptativo, ou poderão desencadear uma doença mental de novo ou a descompensação aguda de uma doença previamente existente, e a precipitação de uma SCS.

Assim, o suicídio surge sempre num **ecossistema sociocultural** matricial em que estão embebidos longitudinalmente fatores de risco distais, desenvolvimentais e proximais. Assim, os comportamentos suicidários são sempre precedidos, no imediato, por um conjunto de circunstâncias externas e internas que prefiguram a sua ocorrência no curto-prazo (SCS). No médio-prazo, o risco é determinado por fatores proximais, como seja a existência de doença mental, em particular doença afetiva, caracterizada por estados e episódios depressivos. Circunstâncias de desenvolvimento pessoal e fatores distais podem, no longo-prazo, contribuir para comportamentos de risco no presente como o abuso de substâncias.

Acresce, que apesar do peso que abaixo se descreve, o suicídio é um fenómeno com características de especificidade e consistência que aumentam as dificuldades do seu entendimento e gestão em saúde mental pública.

Em primeiro lugar, é um evento raro na perspetiva epidemiológica, o que quer dizer que é difícil prever a sua ocorrência e a sua distribuição no tempo e no espaço, a qual sucede de forma errática, imprevisível, ou condicionada por fenómenos contextuais.

Em segundo lugar, é também um fenómeno de cariz geográfico – regional e local – no sentido de distribuição consistentemente diferenciada, o que exige ações locais diferenciadas e ajustadas às necessidades.

Em terceiro lugar, é um espaço de paradoxos: o suicídio afeta mais os homens do que as mulheres mas estas sofrem mais de depressão e de outras doenças mentais comuns; o suicídio afeta mais os países ricos do que os países pobres apesar da pobreza ser um determinante dos comportamentos suicidários; o suicídio afeta mais os desempregados em contextos nacionais e temporais de baixo desemprego; e o suicídio é um flagelo menor em períodos de crise global como guerras e pandemias, e maior em períodos de prosperidade.

Em quarto lugar, o tabu associado ao suicídio e o intenso estigma, e apreensão, que convoca nas pessoas, e que as leva a um afastamento, por um lado, constitui uma barreira para a mobilização de vontades e recursos necessários à sua prevenção pelo que é negativo. Por outro lado, esse distanciamento, aferido pela ausência de exposição prévia a comportamentos suicidários, também pode ser protetor em momentos de crise.

Finalmente, e em quinto lugar, é um fenómeno que quando ocorre numa comunidade pequena, determina reações emocionais muito intensas, podendo ocasionar alarme social, e reatividade sob a forma de ações contraproducentes, o que levanta frequentemente dificuldades na obtenção de consensos quanto às respostas e intervenções a realizar.

O peso do suicídio

Em cada ano, cerca de 1500 portugueses morrem por suicídio e pelo menos 24 000 tentam matar-se.

A morte por suicídio representa a 13^a causa de morte em Portugal, a segunda causa de morte para os cidadãos entre os 15 e os 44 anos de idade, a quarta causa de número de anos perdidos antes dos 70 anos, e uma morte de um em cada cem portugueses. Cada morte por suicídio afeta diretamente e coloca em luto e risco de suicídio em média seis pessoas, e mais de 100

peças são-lhe expostas, ou seja, 9 000 portugueses ficam de luto e mais de 100 000 portugueses são afetados por ano.

Em termos comparativos, a taxa da mortalidade por suicídio é semelhante à da União Europeia e superior à do Mundo. Todavia, durante décadas, parecia dominar a ideia oposta, ou seja, era sugerido que Portugal beneficiaria de uma das mais baixas taxas de suicídio na Europa.

Este equívoco, reiterado ao longo do tempo, poderá ter impedido uma ação mais sustentada no evitamento de mortes precoces no país. Realmente, o suicídio é uma causa de morte evitável e, tal como na maioria dos países da UE, as taxas têm vindo a descer. Mas, ainda entre nós, a um ritmo mais lento do que a mortalidade geral.

O suicídio é, na enorme maioria das vezes, uma complicação fatal de uma doença mental em curso ou de um estado mental alterado de forma aguda e drástica. As doenças mentais, em Portugal, e no Mundo, são reconhecidamente a primeira causa de incapacidades, disfunção e deficiência e os portugueses são os europeus que exprimem maior sofrimento mental e que apresentam uma das maiores prevalências anuais de doença mental.

A taxa de suicídio é o indicador 3.4.2 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS) – “Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades” –, e da meta em saúde 3.4, a qual apontava, com início em 2015, para “uma redução de um terço na morte prematura por doenças não-comunicáveis através da prevenção e tratamento, e também a promoção da saúde mental e bem-estar”. As projeções apontam para que em 2030 esta meta não seja alcançada a menos que sejam desenvolvidas ações nesse sentido.

Conceito estruturado de implementação da prevenção do suicídio

É pela complexidade e paradoxos que o fenómeno suicidário comporta que é esperável que as respostas devam ser igualmente complexas e múltiplas pelo que as políticas públicas de saúde exigem algum grau de sofisticação e competências especializadas.

Ao longo das últimas décadas foram muitos os contributos para o desenvolvimento de um conceito de implementação estruturado de intervenções para a prevenção do suicídio: múltiplas intervenções em curso, em diferentes setores, em colaboração, com efeito sinérgico, e foco comunitário, com múltiplos atores, com coordenação centralizada casando a saúde dos indivíduos com a saúde das populações, a prestação de cuidados de psiquiatria e saúde mental com a saúde mental pública. E o todo, obedecendo aos procedimentos e regras que melhor operacionalizam os resultados aquando da translação no mundo natural (implementação).

Existem evidências claras, fortes, de prevenção do suicídio para um conjunto de intervenções: as intervenções multinível e multicomponentes, nomeadamente se aplicadas atendendo à ciência de implementação, o despiste em registos de saúde eletrónicos com base em algoritmos (*machine-learning*), as campanhas públicas e de educação da população em geral, a ausência de exposição prévia a comportamentos suicidários, a formação e as linhas de orientação para a comunicação sobre suicídio para os media, restringir o acesso aos meios letais, programas em escolas e universidades, no local de trabalho, de atividade física, suporte social, continuidade de cuidados, melhorar a acessibilidade dos cuidados de saúde para as pessoas em risco, cuidados psiquiátricos agudos, formação de médicos de família (MF), intervenções digitais, tratamentos somáticos (antidepressivos, antiepiléticos em doença bipolar, lítio, cetamina e escetamina, rTMS) e psicoterapêuticos (DBT em perturbação da personalidade, CBT e DBT em geral, CBT na crise).

Tabela 4: Evidência para intervenções segundo pilares estratégicos

	Evidências fortes	Evidência moderada	Provas fracas
Pilar estratégico 1 – LIDERANÇA			
Intervenções multinível	Hofstra et al., 2020 Mann et al., 2021 Azizi et al., 2022 Hoare et al., 2021	van der Feltz-Cornelis et al., 2011 Robinson et al., 2018 Linskens et al., 2022 Altavini et al., 2022	
Ciência de implementação	Larkin et al., 2023 Rudd et al., 2022	Krishnamoorthy et al., 2023	
Pilar estratégico 2 – VIGILÂNCIA			
Rastreio de registos de saúde eletrónicos baseado em algoritmos	Mann et al., 2021 Amanollahi et al., 2024		
Pilar estratégico 3 – COMUNICAÇÃO			
Ausência de exposição prévia a comportamentos suicidários	Hill et al., 2020		
Campanhas e educação do público	Azizi et al., 2022 Mann et al., 2021	Mann et al., 2005 Torok et al., 2017 Ishimo et al., 2021	
Formação e linhas de orientação dos media	Niederkrotenthaler et al., 2020 Altavini et al., 2022 Calvo et al., 2024	Mann et al., 2005 Pirkis et al., 2019 Ishimo et al., 2021	
Pilar estratégico 4 – AMBIENTE			
Restringir o acesso a meios letais	Mann et al., 2005 van der Feltz-Cornelis et al., 2011 Cox et al., 2013 Montesinos et al., 2013 Mann et al., 2021 Ishimo et al., 2021 Altavini et al., 2022		

	Evidências fortes	Evidência moderada	Provas fracas
Pilar estratégico 5 – COMUNIDADE			
Facilitadores comunitários	Mann et al., 2005 Siti et al., 2023	Yonemoto et al., 2018 Holmes et al., 2021 Hochschild et al., 2021 Kingi-Uluave et al., 2024	Mann et al., 2021
Suporte social	Hou et al., 2022		
Programas em escolas e universidades, depressão e suicidalidade	Hoare et al., 2021 Siti et al., 2023		
Programas no trabalho, depressão e suicidalidade	Hoare et al., 2021		
Prevenção primária da depressão por atividade física	Hoare et al., 2021		
Programas de rastreio		Mann et al., 2005	Mann et al., 2021
Pilar estratégico 6 – CUIDADOS			
Continuidade de cuidados	Douppnik et al., 2020 Hofstra et al., 2020 Katsivarda et al., 2021 Mann et al., 2021 Azizi et al., 2022 Laflamme et al., 2022		
Melhorar a acessibilidade para as pessoas em risco	van der Feltz-Cornelis et al., 2011 Azizi et al., 2022		
Cuidados psiquiátricos agudos	Hofstra et al., 2020 Azizi et al., 2022		
Formação de médicos de família (GPs)	Mann et al., 2005 van der Feltz-Cornelis et al., 2011 Mann et al., 2021 Azizi et al., 2022	Boukouvalas et al., 2020	Milner et al., 2017
Intervenções digitais	Torok et al., 2020 Oh et al., 2024	Sutori et al., 2023	Mann et al., 2021
Linhas de apoio telefónico		Hoffberg et al., 2019 Mishara et al., 2023	
Recursos online para sobreviventes		Lestienne et al., 2021	
Terapêuticas Somáticas			
Antidepressivos	Mann et al., 2021		
Antiepiléticos	O'Neil et al., 2012		
Lítio	Smith and Cipriani, 2017		Nabi et al., 2022
Cetamina e escetamina	Xiong et al., 2021 Hochschild et al., 2021 Chen et al., 2023	Siegel et al., 2021 Lengvenyte et al., 2021 Mann et al., 2021 Jollant et al., 2023	
rTMS	Serafini et al., 2021		
Psicoterapias			
DBT em perturbação da personalidade	O'Neil et al., 2012		
CBT e DBT	Mann et al., 2021 Jeong et al., 2023		Yiu et al., 2021

Finalmente, há um conjunto alargado de intervenções para as quais existem evidências inconclusivas: por exemplo, a formação de facilitadores comunitários, programas de rastreio, linhas de apoio telefónico, recursos online para sobreviventes.

Na ausência de um corpo científico muito sustentado e de moderada evidência disponível, é aceitável que as melhores práticas para prevenir o suicídio consistam em usar uma combinação das intervenções teoricamente mais sólidas e mais bem investigadas disponíveis.

Por **estratégia de prevenção do suicídio** entenda-se o esforço organizado e sinérgico de várias agências, na produção coordenada de múltiplas intervenções, em diferentes níveis, suscetíveis de mitigar quer os determinantes quer os comportamentos suicidários propriamente ditos. Desta forma, a estratégia envolve quer a promoção da saúde mental (positiva) quer a prevenção da doença mental para reduzir o suicídio, resultando assim benefícios mais amplos para a saúde mental das populações.

Uma **estratégia nacional de prevenção do suicídio** fornece uma estrutura sistemática para o desenvolvimento de uma resposta com cobertura nacional, organizada e integrada, e apoio das atividades de prevenção do suicídio, incluindo a monitorização e avaliação e promovendo uma abordagem coordenada e multissetorial. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) recomenda a adoção de estratégias nacionais de prevenção do suicídio e que os países as planeiem, implementem e avaliem por constituir um consenso que esta abordagem é a que melhor agrega os conhecimentos e as competências disponíveis para promover ações baseadas na evidência e reduzir, desta forma, a incidência de comportamentos suicidas, e orientar políticas públicas para o desenvolvimento de estratégias e atividades de prevenção do suicídio.

A literatura na qual se baseia a recomendação descreve a investigação relevante que sustenta a posição política e destaca as lacunas na base factual relacionada com as estratégias nacionais de prevenção do suicídio.

Para uma indicação complexa, num mundo complexo, existem bastantes evidências para as intervenções comunitárias multicomponentes e multinível, inclusive em Portugal. De facto, Portugal é um dos países europeus com mais experiência na implementação de intervenções multicomponentes, aliás com resultados positivos (estudo OSPI). E também no desenho de soluções inovadoras.

Assim, uma estratégia nacional de prevenção do suicídio em Portugal tem antecedentes facilitadores da sua adoção e tem também várias vantagens em relação a intervenções isoladas, desgarradas: a Estratégia beneficia de uma abordagem faseada, com objetivos claros, e ações igualmente claras no seu formato e forma de usar, privilegia sempre a escolha de intervenções eficazes, e prevê a realização de monitorização e avaliação contínuas.

A receita de sucesso passa pelos princípios e práticas da **ciência de implementação**. As técnicas e as estratégias utilizadas para aplicar na prática e com sucesso estas intervenções, são **estratégias de implementação**, ou seja, os métodos usados para melhorar a adoção, a implementação ou sustentabilidade de uma prática clínica ou de saúde pública. Estas estratégias são pouco documentadas na literatura em prevenção do suicídio, seja pela terminologia relativamente desconhecida, seja pelo pouco espaço disponível para publicação de *papers*, com maior foco em resultados do que na metodologia. Todavia, são cruciais em prevenção do suicídio e a razão principal de sucesso ou insucesso de qualquer programa terapêutico, de promoção ou prevenção para além da correção do conceito que lhes está subjacente.

A forma como se faz é o que é realmente diferenciador do resultado em saúde mental pública o que não se estranha em psiquiatria ou medicina: trata-se de competências que melhoram com a experiência, memórias de procedimento que encapsulam o conceito de sabedoria.

O sucesso do EAAD passa principalmente por aqui: o foco na depressão é o correto para a prevenção do suicídio, mas são as estratégias de implementação do modelo dos 4-níveis e da literacia em saúde mental adaptadas aos diferentes locais as responsáveis pelo sucesso.

As principais estratégias que mais correntemente são usadas em prevenção do suicídio quando estão em causa a implementação de intervenções isoladas em ambiente clínico são: (1) fornecer supervisão clínica, (2) proporcionar parcerias académicas, (3) construir uma rede, coligação, aliança com partilha de sentimento de pertença, (4) realizar formação contínua, (5) desenvolver materiais educativos, (6) desenvolver e implementar ferramentas para a monitorização da qualidade.

Já quando se implementam múltiplas intervenções comunitárias e clínicas em simultâneo, aquelas são integradas em meta-estratégias: (1) a utilização de estratégias de avaliação contínua e iterativas e dinâmicas ao longo da intervenção, (2) fornecer suporte aos recursos no terreno de forma iterativa e capacitadora, (3) ser capaz de se adaptar e de customizar o programa às características do terreno, (4) desenvolver relações multissectoriais e diplomacia com as partes interessadas, (5) formar e educar as partes interessadas, (6) dar apoio aos

médicos e profissionais de saúde e facilitadores comunitários, e (7) envolver os clientes finais, doentes, cuidadores, população geral. E também, quando há recursos: (8) utilizar estratégias financeiras, e (9) alterar a infraestrutura.

A ciência de implementação torna mais cognoscível o capítulo seguinte.

2. Pilares estratégicos na implementação

Em abril de 2023 a CNPSM tornou público um primeiro esboço daquelas que seriam as ações prioritárias formatadoras da ENPS 2035, na sequência das recomendações do Grupo de Trabalho para a ENPS (GT-ENPS).

A Estratégia está assente em seis pilares estratégicos temáticos agregadores de objetivos, intervenções a implementar, metas e indicadores.

Figura 7: Pilares Estratégicos da ENPS 2035

Os seis pilares de intervenção da estratégia são: (1) Liderança, (2) Vigilância, (3) Comunicação, (4) Ambiente, (5) Comunidade, e (6) Cuidados.

Estes eixos integram na sua definição e desenho quer as melhores práticas e para as quais há evidência científica, quer aquelas práticas em que há ainda lacunas estruturais que dificultam a operacionalização de uma estratégia desta natureza.

A visão da estratégia, e a comunicação, assentam na promoção da saúde mental e da literacia em saúde mental e na prevenção da depressão e doenças mentais comuns, e ao nível das instituições prestadoras de cuidados, na prevenção dos comportamentos suicidários.

As abordagens de saúde das populações e de saúde individual, radizando na saúde mental pública e na psiquiatria, estão interconectadas de forma harmoniosa de forma a corresponderem a diferentes necessidades, em diferentes níveis.

Tabela 5: Definição dos pilares estratégicos

Liderança	sistematização e coordenação da implementação das intervenções de prevenção do suicídio
Vigilância	garantir a melhor qualidade de informação relativa aos comportamentos suicidários
Comunicação	comunicação segura e adequada dirigida às diferentes audiências
Ambiente	restrição no acesso aos métodos de suicídio
Comunidade	envolvimento das forças vivas locais na promoção da saúde mental e na prevenção local e multissetorial do suicídio
Cuidados	prestação de cuidados atempados, continuados e integrados de qualidade às vítimas de tentativas de suicídio e sobreviventes

O grande objetivo geral é o de reduzir a taxa de suicídio ao longo do período de implementação que é necessariamente longo, e o primeiro a nível mundial a assumir essa necessidade para a qual existe um consenso total.

Pilar Estratégico 1 – Liderança

Este pilar é hierarquicamente nuclear, tem precedência sobre todos os outros, e dele depende o sucesso da estratégia. A finalidade que lhe está associada é a **sistematização e coordenação da implementação das intervenções de prevenção do suicídio**.

Com o desenho que se segue (e em anexo), será desenhada e feita aprovar **legislação para operacionalizar a ENPS 2030 (Output 1)**.

Uma pequena equipa executiva (EE), de âmbito nacional, composta por três a quatro profissionais com formação em saúde pública e saúde mental, em exclusividade de funções, por nomeação, hierarquicamente dependente da CNPSM, irá executar e coordenar a implementação faseada da estratégia a nível nacional, estimular a colaboração intersectorial, e **reportar anualmente o curso das operações (Output 2)**.

A EE deverá ter uma orgânica semelhante a um grupo de missão, com orçamento próprio, com assessorias dedicadas jurídica (AsJ), económico-financeira (AsEF), e administrativa (AsA), o todo em conexão estreita com a CNPSM, a qual presidirá à EE, através do Coordenador Nacional, garantindo as condições de execução.

Um corpo de consultoria científica (CCC) será dotado de funcionamento autónomo e terá como função a garantia de qualidade e de competência especializada. O CCC prestará apoio científico e funcionará como órgão de supervisão e fiscalizador da adesão às linhas estratégicas e éticas, integrando elementos académicos, nacionais e internacionais, e profissionais seniores com experiência reconhecida em prevenção do suicídio.

O CCC irá presidir ao Fórum de Prevenção do Suicídio (FPS). O FPS será uma estrutura integrada por agências públicas e privadas, nacionais e locais, dos setores da governação, da saúde, da educação, e outros, o qual terá por função operacionalizar as atividades intersectoriais e produzir recomendações. O CCC e o FPS deverão produzir um **relatório anual de atividades (Output 3)**.

As AsA, AsJ, e AsEF serão constituídas por um profissional das respetivas áreas de assessoria, serão elementos de articulação entre a CNPSM, a EE e a CCC aos quais deverão dar apoio e responder diretamente ao Coordenador Nacional, e aos coordenadores da EE e CCC.

Este pilar 1, Liderança, garantirá – para além das funções globais de supervisão, coordenação e organização da ENPS2030, da existência de mecanismos de garantia de adesão, revisão e execução das linhas estratégicas da ENPS –, o **orçamento e financiamento plurianual**

(Output 4) de todas as intervenções, a produção de **legislação operacional (Output 1)**, a **coleção e revisão da legislação nacional (Output 5)** relacionada ou com impacto na prevenção do suicídio. Outras áreas de escopo serão a monitorização de todas as questões gerais, não particulares, relacionadas com ética e direitos humanos, com a política do medicamento, a organização de serviços de prestação de cuidados de saúde mental, bem como o trabalho multissetorial e sua articulação (por exemplo através do FPS).

Pilar Estratégico 2 – Vigilância

A finalidade deste segundo pilar estratégico é **garantir a melhor qualidade de informação relativa aos comportamentos suicidários** de forma a monitorizar ao longo do tempo, e com fidedignidade, os efeitos da Estratégia.

Estão incluídos seis objetivos específicos: a monitorização das taxas de suicídio, a monitorização de tentativas de suicídio, o desenvolvimento de sistemas de informação, a avaliação e investigação das ações de implementação, a capacitação científica de instituições e de recursos humanos, e o apuramento do sistema de registo dos óbitos.

Serão tomadas medidas especificamente para melhorar a qualidade e atualidade dos dados nacionais de suicídio e das tentativas de suicídio e desta forma monitorizar as necessidades ao nível nacional (NUTS1), regional (NUTS2) e local (NUTS3, distrito, concelhos correspondentes às ULS). Para além do desenvolvimento de SI que viabilizem a monitorização geográfica multinível em tempo real das tentativas de suicídio e suicídios, será colhida informação do que é possível considerar ‘erro’ ao nível dos certificados de óbito e preenchimento correto do SICO pelos vários agentes intervenientes, produzindo desta forma um meio de microcontrolo da qualidade do registo da mortalidade violenta.

Com uma regularidade anual, será atualizada uma base de dados com os outputs públicos agregados do INE e da WHO-MDB (Output 6a) (em anexo e doi). Para o efeito será realizado um protocolo com o INE e com a DGS (Output 6b). Será desenhada uma outra base de dados para monitorizar as tentativas de suicídio (Output 7a) tendo como origem as admissões aos serviços de urgência das várias ULS e as admissões aos serviços de internamento dos SLSM (GDH), já compilados, pelo que será estabelecido um protocolo com os SPMS e ACSS (Output 7b). O desenho desta base de dados seguirá os modelos mais atuais com aproveitamento da estrutura existente (ref, e em anexo).

A monitorização das taxas de suicídio e de tentativas de suicídio, e das omissões e erros de registo no SICO, será realizada com as bases de dados acima descritas e ainda com a base de

dados de vigilância eletrónica de mortalidade em tempo real do sistema de vigilância SICO/eVM (https://evm.min-saude.pt/#shiny-tab-info_eVM), com resultados vertidos para um **dashboard consultável por decisores e partes interessadas (Output 8)**.

Pretende-se um incremento da quantidade e qualidade da investigação em relação à efetividade das intervenções de prevenção do suicídio a implementar em Portugal a partir de 2025. Para esse efeito, duas medidas serão implementadas. A primeira, seguindo a revisão sistemática relativa ao período 2000-2023 (protocolo e resultados apresentados em anexo), manterá em curso uma **revisão sistemática em atualização até 2030 (Output 9)** para aferir o desenvolvimento científico e a translação durante a Estratégia. A segunda envolve o **financiamento de bolsas, parcerias, auditoria clínica e investigação científica em suicidologia e prevenção do suicídio (Output 10a)** e a realização de **protocolos com instituições ligadas ao financiamento da investigação científica (Output 10b)**, FCT, FLAD, LaCaixa e outras, para que Portugal possa vir a ser considerado um parceiro de consórcios internacionais de primeira linha a partir de 2030.

O desenvolvimento da investigação científica contribuirá para a amplificação das competências especializadas em prevenção do suicídio. E ao nível das competências, e do apuramento dos procedimentos de registo, o teste da ferramenta de coleção de dados do SICO (**Output 8**) poderá apontar para necessidades de sensibilização, de educação e de formação das partes envolvidas no sistema – médicos, polícias (PSP, GNR, PJ, PM), Ministério Público – pelo que será desenvolvido um **plano de formação misto com materiais de apoio (Output 11a)** e executadas **formações em registo completo do SICO em mortes violentas para todas as regiões NUTS3 (Output 11b)**.

Pilar Estratégico 3 – Comunicação

A finalidade deste pilar é a **comunicação segura e adequada dirigida às diferentes audiências** e é absolutamente transversal aos outros cinco pilares. Este desígnio está alinhado com o moto da IASP para o triénio 2024-26 “Mudar a Comunicação sobre Suicídio” e o *call to action* “Começar a conversa”.

Para efeitos de implementação, integra-se no Nível 2 População Geral, do modelo de 4-níveis do EAAD (adaptação realidade portuguesa).

Em prevenção do suicídio a comunicação pode providenciar efeitos benéficos, de proteção, ou efeitos negativos, paradoxais em relação aos comportamentos suicidários.

Figura 8: Moto e *call-to-action* do triénio 2024-2026

São bem conhecidos os efeitos negativos dos media aquando da reportagem jornalística de episódios de suicídio individuais, nomeadamente de figuras públicas, ou de um grupo profissional ou identitário, saldando-se em mais suicídios, por via de efeito dito de ‘contágio’ ou de ‘Werther’. Também começam a ser conhecidos os efeitos protectores de mensagens positivas, de suporte, designado como efeito ‘Papageno’.

Atualmente, decorre também um debate sobre possíveis efeitos paradoxais das campanhas de sensibilização, e em particular, os efeitos do discurso explícito sobre a morte por suicídio através de marketing social e em campanhas públicas de elevado impacto. De facto, verifica-se que poderá haver um efeito protetor concedido pelo tabu associado aos comportamentos suicidários, na sua progressão, limitando o resultado mais negativo, ou seja, as mortes por suicídio. Ao expor o tema suicídio, não é impossível um efeito paradoxal de contágio.

A designação oficial e as mensagens e comunicação para a população geral poderão não ser idênticas. Poderão mesmo ser diferentes. De facto, pode ser mais protetor falar em ‘saúde mental’ *lato sensu* ou em ‘depressão’ ou em ‘depressão e ansiedade’. O que não invalida o ajuste comunicacional com diversas audiências. Importante, é reter o mesmo primeiro princípio da medicina hipocrática aplicado à saúde das populações: não fazer qualquer coisa, mas sim fazer o correto. Quer o estigma, quer a normalização do suicídio, levam a aumento da suicidalidade.

Pelo que campanhas de prevenção universal do suicídio e de comportamentos suicidários dirigidas à população em geral não são boa prática.

Mas uma **campanha nacional de promoção universal do bem-estar e de prevenção universal da depressão (Output 12)** para melhorar a literacia em saúde mental, diminuição do

estigma e melhorar os comportamentos de procura de ajuda, com várias ondas ao longo de dois ou três anos, será útil.

Este tipo de campanha parece ter alguma efetividade enquanto ação de sensibilização e principalmente como redutora do estigma. Pode focalizar-se num aspeto específico, de gravidade crescente, como por exemplo: (1) promoção de estilos de vida saudáveis e pró bem-estar, (2) sensibilização para a prevenção das doenças mentais comuns, (3) sinalização da depressão, (4) divulgação de uma linha telefónica de apoio dedicada com número atribuído a qual se deseje implementar a nível nacional.

Esta campanha deverá inspirar as **microcampanhas publicas locais na comunidade (Output 23a)** as quais a emularão e acrescentarão os elementos com foco nos grupos vulneráveis.

Linhas de orientação para peças jornalísticas em relação ao suicídio (**Output 13a**), incluindo a mitigação do efeito de Werther e amplificação do efeito de Papageno, serão renovadas através de materiais e módulos de formação produzidos pela EE dirigidos a jornalistas (**Output 13b**), e rolamento de formações para jornalistas nos órgãos de comunicação social (**Output 13c**) preferencialmente através de um protocolo de associação ao CENJOR (**Output 13d**).

Recomenda-se um foco mais abrangente na qualidade de reporte na saúde mental em geral e não apenas no suicídio. Tal amplitude de foco teria maior impacto a nível do estigma, da literacia em saúde mental dos jornalistas, e daria sustentabilidade a uma visão estratégica e ampliada do que se pretende obter em termos de promoção de saúde mental. Um documento consistindo em linhas de orientação e boas práticas na produção de conteúdos e mensagens apropriadas sobre saúde e doença mental por jornalistas, *influencers* e gestores de redes sociais será co-produzido com jornalistas para jornalista e produtores de conteúdos digitais. Tratar-se-á de um **manual de comunicação em saúde mental (Output 13e)** com vantagens na promoção da saúde mental, na prevenção da doença mental e na prevenção do suicídio.

Um documento interno da Estratégia será produzido: um manual para estabelecer em cada nível de comunicação as mensagens adequadas a disseminar (**Output 14**).

Enfim, e talvez o mais importante, estabelecer-se-á um programa de comunicação e marketing a ser contratualizado com companhia de comunicação, a ser escolhida mediante caderno de encargos e concurso público (**Output 15a**), para gestão de toda a comunicação da Estratégia (**Output 15b**).

Estudar-se-á o impacto da linguagem na comunicação sobre suicídio, nomeadamente o **uso da palavra 'suicídio' em contextos desajustados** (por exemplo, 'suicídio demográfico' e

‘suicídio político’) e em legislação particular (por exemplo, ‘suicídio assistido’) e o impacto na população geral e nos sobreviventes (**Output 16**).

Pilar Estratégico 4 – Ambiente

As intervenções ambientais para prevenção do suicídio envolvem a **restrição no acesso aos métodos de suicídio** consoante a nosologia do capítulo 20 da Classificação Internacional das Doenças 10ª versão. Para efeitos de implementação, integra-se no Nível 2 População Geral, do modelo de 4-níveis do EAAD (adaptação realidade portuguesa).

Este pilar estratégico mescla as medidas com mais eficácia na redução do suicídio e envolverá numa primeira fase estudos e investigação associada ao pilar estratégico 2, Vigilância.

Efetivamente, é necessário conhecer a distribuição dos vários métodos de suicídio e de suicídio provável por sexo, idades e locais (**Output 17a**).

Teremos igualmente que apurar os efeitos na redução do suicídio da legislação existente e medidas físicas na restrição ao acesso de vários métodos – pesticidas, armas de fogo, projeção no vazio (**Output 17b**).

Proceder-se-á à identificação de locais de suicídio frequente, hotspots (**Output 17c**).

Para definir um *hotspot*, há dois métodos: (1) com base em números absolutos e conhecimento de locais tradicionais conhecidos, e (2) uso de taxas, após o levantamento por geolocalização das mortes num período de cinco anos, e estudo de perfil, quer individual, quer das características sociais e estruturais num raio de 50 quilómetros, associando *clusters* temporais para estabelecer *rankings* de hotspots e de prioridade.

Estudar-se-á igualmente a relação longitudinal entre suicídio e obtenção de cuidados de saúde em serviço de urgência e internamento hospitalar (**Output 17d**) através de *linkage* da base de dados de mortalidade às bases de dados de prestação de cuidados.

Proceder-se-á ao **desenho de programas de restrição ao acesso a meios de suicídio** com foco em: medicamentos (**Output 18a**), venenos (**Output 18b**), segurança intra- e pós-hospitalar (em consonância com o pilar Cuidados) (**Output 18c**), afogamento (**Output 18d**), armas de fogo (**Output 18e**), projeção no vazio (**Output 18f**), e projeção para veículos em movimento (comboios) (**Output 18g**). Para tal deverá ser realizado protocolo com várias instituições para obter colaboração e permissão na partilha de dados individualizados anonimizados: PSP, GNR, PM, PJ, MP, INML, DGS e IP (**Output 18h**).

Finalmente, realizar-se-á a **implementação de programas específicos de restrição a meios de suicídio (Output 19)**. Podem ser lançadas ações ‘bandeira’, por exemplo na Ponte 25 de Abril ou em pontos quentes conhecidos na ferrovia, com integração da envolvente de 50 quilómetros, com intervenção comunitária junto dos SLSM, dos CSP, dos serviços de primeira atenção urgente, dos facilitadores comunitários, dos sobreviventes, uma campanha local.

Pilar Estratégico 5 – Comunidade

O quinto pilar estratégico é o envolvimento das forças vivas das comunidades locais na promoção da saúde mental e na prevenção local e multissetorial do suicídio numa lógica de prevenção universal. Para efeitos de implementação, integra-se nos Nível 2 População Geral e Nível 3 Facilitadores Comunitários, do modelo de 4-níveis do EAAD (adaptação realidade portuguesa).

Por ‘comunidades locais’ entendam-se os municípios, as CIM, NUTS3 e distritos. Por ‘forças vivas locais’ interprete-se os órgãos de governança locais – câmaras municipais e juntas de freguesia –, os hospitais e centros de CSP, os agentes de primeira linha, os agentes de segurança, as IPSS, as ONG, as escolas, as universidades e politécnicos, as farmácias comunitárias, outras associações de interesse público, os clubes desportivos, as igrejas, as empresas locais.

Um dos objetivos principais neste pilar passa por, em cada comunidade local, desenvolver uma estrutura sustentável, inter e multissetorial, para a promoção da saúde mental e prevenção da doença mental que designamos de ‘rede’ ou ‘aliança’. Esta ‘rede’ local terá que obrigatoriamente ser constituída no seu núcleo por município, unidade de CSP e SLSM. As outras ‘forças vivas’ deverão juntar-se-lhe espontaneamente ou por convite. A ‘rede’ deverá ser gerida por um grupo de pessoas e ter um coordenador. Um espírito de posse e pertença poderá ser estimulado. Reuniões regulares deverão ocorrer em instalações cedidas para o efeito. A ‘rede’ poderá ter uma designação local.

A criação de uma rede local para a promoção do bem-estar e prevenção da doença mental comum (**Output 20a**) é um dos principais instrumentos de prevenção do suicídio no médio e longo-prazo.

A EE fornecerá orientações para o diagnóstico situacional local (**Output 20b**) e um manual ou caderno de encargos e orientações para a criação e sustentabilidade da rede (**Output 20c**) de forma que haja equidade e regularidade nos procedimentos.

Cada rede local produzirá um relatório anual de atividades (**Output 20d**) as quais envolverão obrigatoriamente o desenvolvimento de sessões e eventos de sensibilização para a população em geral (**Output 21**) e ações de educação e formação dirigidas a profissionais não-saúde facilitadores comunitários (**Output 22**) como assistentes sociais, polícias e guardas, bombeiros, professores do ensino obrigatório, padres e outros.

Será nas comunidades em que estão integrados que será realizada uma abordagem diferenciada às necessidades de pessoas pertencentes a grupos vulneráveis. A vulnerabilidade é definida como maior risco de incidência de sofrimento mental, de doença mental,

jovens, idosos, homens, mulheres, desempregados de longa-duração, imigrantes e refugiados, minorias étnicas, polícias, e grupos com características particulares de pertença e identidade

As redes, em função do diagnóstico situacional local, irão identificar grupos vulneráveis e focar a sua atividade na realização de microcampanhas publicas e de literacia em saúde mental focadas nos grupos vulneráveis (**Output 23a**) recorrendo a materiais e a marketing social fornecidos pela EE (**Output 23b**) que depois serão adaptados às necessidades locais.

Finalmente, para aumentar a sustentabilidade e a densidade de implementação, o trabalho das redes terá o seu desenvolvimento de intervenções multicomponentes em contextos e setores bem definidos (**Output 24**) como o da educação – escolas com 2º ciclo, 3º ciclo e secundário e universidades (jovens), o contexto do trabalho – esquadras e quartéis de forças de segurança e de bombeiros, empresas, municípios (adultos, homens e mulheres), e o sector social – lares (idosos), IPSS (pessoas com deficiência), IEFP (desempregados de longa duração), ONGs (minorias e refugiados).

Pilar Estratégico 6 – Cuidados

O pilar estratégico dedicado à prestação de cuidados atempados, continuados e integrados de qualidade às vítimas de comportamentos suicidários e aos sobreviventes é um dos mais urgentes e acessível na implementação da Estratégia. O diagnóstico e o tratamento, incluindo o suporte, das doenças mentais e dos comportamentos suicidários continuam a constituir as mais poderosas medidas de prevenção do suicídio. Para efeitos de implementação, integra-se no Nível 1 CSP e Nível 4 SLSM, do modelo de 4-níveis do EAAD (adaptação realidade portuguesa).

As medidas dirigidas à constituição de protocolos terapêuticos pelos serviços e o recrutamento dos seus profissionais para ações de educação e formação massiva nos SLSM, CATs e CSP, a

integração em atividades de prevenção e promoção da saúde nos CSP, o foco em grupos vulneráveis, o apoio em terapêuticas inovadoras, com vertente digital e linhas telefónicas SOS melhoradas, são o cerne deste pilar estratégico.

A **prevenção seletiva**, que integra a melhoria da prestação de cuidados de saúde mental dirigidos às pessoas em **risco de suicídio não negligenciável** – as pessoas que exprimem ideação suicidária e afetadas por perturbações da personalidade, abuso de substâncias e doenças mentais, em particular as **doenças mentais comuns**, como depressão e perturbações de ansiedade – em contexto dos cuidados de saúde primários, cuidados médicos especializados no hospital geral, e também nos serviços de psiquiatria e saúde mental.

A **prevenção indicada**, a qual envolve a melhoria da prestação de cuidados de saúde psiquiátricos dirigidos às pessoas com **risco de suicídio iminente** ou que incorreram em **comportamentos autoagressivos suicidários** – através de ajuda atempada, avaliação de risco iminente de suicídio, projetos terapêuticos efetivos, e integridade e continuidade proativa – apresenta o potencial de reduzir em 30% a taxa de suicídio ao longo de 10 anos.

A atenção e cuidados de saúde mental serão priorizados para os grupos de pessoas mais vulneráveis como os idosos, os homens adultos, os jovens, os que integram subgrupos de profissionais e com raiz identitária, sem esquecer os **sobreviventes de suicídio** de pessoa próxima, também designada por pósvenção do suicídio, numa lógica de **prevenção seletiva**.

É na sequência dos fatores desenvolvimentais incrementarem o aumento de vulnerabilidade ao stress que os fatores proximais estimulam a desinibição comportamental, os sentimentos de aprisionamento e desesperança, a desregulação do humor e a depressão, e é ativada a cadeia causal de comportamentos suicidários, o que torna imprescindível a intervenção através da prestação de cuidados de saúde mental.

Assim, pretende-se melhorar a avaliação, a gestão clínica e a segurança das pessoas com comportamentos suicidários nos serviços especializados de psiquiatria e saúde mental através da produção de linhas de orientação e ficha curricular de formação dirigida a profissionais dos SLSM para a gestão dos comportamentos suicidários (**Output 25a**) bem como a execução de ações de formação para a gestão clínica em ambulatório e em internamento de psiquiatria (**Output 25b**) e finalmente o desenho e a implementação de uma carteira de serviços específicos para SLSM (**Output 25c**).

Outro objetivo fundamental é o de desenvolvimento de programas de intervenção na crise e diagnóstico de risco iminente de suicídio recorrendo a ações de formação para gestão do risco

iminente de suicídio em serviço de urgência (**Output 26a**) e à implementação de uma carteira de serviços específicos para SLSM (**Output 26b**).

Visar uma continuidade de cuidados melhorada é crucial para a prevenção dos comportamentos suicidários através de ações de formação para gestão de casos por enfermeiro de saúde mental (**Output 27a**) e à implementação de carteira de serviços para SLSM (**Output 27b**).

São necessários tratamentos inovadores para a gestão da crise e comportamentos suicidários, para o alívio célere e eficaz da dor psíquica, do aprisionamento e desesperança. A equidade no SNS é um princípio irredutível pelo que quaisquer intervenções terapêuticas inovadoras devem ser adotadas e implementadas à escala nacional. Assim, as intervenções somáticas especializadas e efetivas a serem adotadas, como a esketamina, a ketamina, e técnicas de neuromodulação modificadas devem beneficiar de linhas de orientação e fichas técnicas terapêuticas somáticas especializadas (**Output 28a**) para o desenvolvimento de ações de formação para a prescrição e implementação de terapêuticas somáticas especializadas (**Output 28b**) e à implementação de carteira de serviços para SLSM (**Output 28c**).

O mesmo se aplica às intervenções psicoterapêuticas, as clássicas DBT e CBT e os novos modos híbridos digitais guiados por psicoterapeuta sendo necessárias linhas de orientação e fichas técnicas de intervenções psicoterapêuticas especializadas (**Output 29a**) e bolsas de formação para a implementação de intervenções psicoterapêuticas inovadoras (**Output 29b**) e à implementação de carteira de serviços para SLSM (**Output 29c**).

O desenvolvimento de cuidados de saúde mental nos CSP é essencial para corresponder às necessidades da maioria das pessoas com perturbações mentais ligeiras pelo que a melhoria das competências de avaliação e de gestão clínica das doenças mentais comuns (DMC) nos cuidados de saúde primários deve ser atendida através do desenho de linhas de orientação para a gestão das DMC em CSP, incluindo referência (**Output 30a**) e de executar ações de formação para a gestão clínica de DMC para profissionais específicos dos CSP (**Output 30b**).

Outro objetivo é a pósvenção e o apoio a prestar aos indivíduos em processo de luto por suicídio, os sobreviventes em que será necessário aumentar o comportamento de procura de ajuda por *outreach* (**Output 31a**), construir linhas de orientação para constituição de grupos de apoio de sobreviventes nos CSP (**Output 31b**) e proceder à implementação de uma carteira de serviços para os CSP (**Output 31c**).

Também a abordagem por programas específicos dirigidos ao uso e abuso de substâncias psicoativas como fatores de risco através de linhas de orientação para a gestão clínica de abuso

de substâncias em associação a comportamentos suicidários com articulação entre CAT e SLSM (**Output 32a**) e a implementação de carteira de serviços em CAT e SLSM (**Output 32b**).

Por último, teremos os serviços telefónicos de prevenção do suicídio que funcionarão em duas vias: uma de anonimato com a articulação de linhas de apoio anónimo em concatenação com a Lei n.º 17/2024, de 5 de fevereiro (**Output 33a**) e a implementação daquela Lei (**Output 33b**), e outra de confidencialidade, seguindo a novel tecnologia de localização de chamadas 112, através do desenho de um projeto de linha para a vida com base no SNS24 (**Output 33c**), e a implementação dessa linha para a vida (**Output 33d**).

3. Prioridades da implementação

Processo de hierarquização das prioridades

As **prioridades** para ações e intervenções da Estratégia em Portugal e nas diferentes regiões, devem ser estabelecidas com base em **princípios** e **critérios** bem definidos *a priori*.

Secundariamente, e após avaliação SANA, são definidos **grupos de vulnerabilidade** e **contextos** de atuação.

Premissas básicas, princípios políticos, são a **equidade no acesso** e a **integridade e continuidade de cuidados** para todas as pessoas em risco iminente de apresentar comportamentos suicidários ou que os tenham executado.

Outro critério de prioridade para a implementação são os **antecedentes de implementação e validação prévios** (ver revisão sistemática em anexo), **intervenções pré-existentes e implementadas em Portugal**, seguindo uma hierarquia: (1) implementadas previamente e com evidência estabelecida em Portugal e em HIC; (2) massivamente implementadas e com alguma evidência, em Portugal; (3) preparadas para implementar em Portugal, seguindo as melhores práticas clínicas e de previsibilidade. Pragmaticamente, dar prioridade à implementação de intervenções que foram validadas, e rodadas, ou estão em rotação, em Portugal.

Em termos de ciência de implementação, adotamos o modelo dos 4 níveis, uma intervenção comunitária multinível e multicomponentes multissetorial que pressupõe sempre a criação de uma rede local com elementos locais, passível de autogestão, e do qual há muita experiência instalada. Um dos ganhos principais é o modelo de gestão da doença mental comum nos CSP que facilmente pode ser implementado com escalabilidade fazendo uso das verbas do PRR.

Salienta-se que em meio escolar há também muita capacidade instalada – +Contigo, WhySchool – e a possibilidade de melhoria mútua dos dois programas, nomeadamente a amplificação do empoderamento da comunidade escolar. Em meio de trabalho, está em curso uma implementação multicêntrica na Europa, o PROSPERH.

Entretanto, outras iniciativas de prevenção do suicídio levadas a cabo pelo PNSM e CNPSM devem poder ser revistas e integradas, continuadas. Em curso estão em regulamentação ou

preparação a melhoria das linhas telefónicas de apoio e um mecanismo para trazer ajuda mais precoce a agentes de segurança, funcionários da Administração Interna e da Justiça.

Alguns critérios nucleares derivam da análise da situação nacional e avaliação SWOT das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do contexto geral nacional, dos sistemas social e de saúde, nomeadamente da prestação de cuidados de saúde mental (SANA):

1. epidemiologia do suicídio
2. importância dos fatores de risco para suicidalidade
3. intervenções testadas, avaliadas, em *rollout*
4. políticas públicas e programas em curso

Assim, conforme análise SANA quando ao suicídio em Portugal: as taxas mais elevadas ocorrem em homens, idosos, e em particular mulheres idosas, meio rural (menor implementabilidade, mas maior impacto comunitário), meio urbano (menores taxas, mas maior implementabilidade) pessoas utentes de cuidados de saúde mental. Quanto à interferência e mitigação de fatores de risco na suicidalidade, as decisões balanceadas entre a evidência disponível e a implementabilidade no território apontam para que investamos: na restrição no acesso aos meios letais, na qualidade da comunicação social, aumentar a acessibilidade a cuidados em saúde mental, na prevenção e tratamento do abuso de substâncias, no tratamento da depressão, na mitigação do isolamento, na prevenção de acontecimentos adversos na infância, ou seja, os fatores de risco apontam na direção de: jovens, idosos, homens, mulheres, e portadores de doença mental.

Tabela 6: Grupos de risco e oportunidade de intervenção setorial

Grupo de risco	Contexto de risco / oportunidade
Pessoas com doença mental, depressão e suicidalidade	cuidados de saúde primários (CSP), serviços locais de saúde mental (SLSM), hospitais gerais (HG)
Jovens	escolas e universidades
Homens	trabalho, desemprego e divórcio
Mulheres	população geral e CSP
Idosos	lares, isolamento, meio rural, meio urbano, CSP, HG

Em suma, os **grupos de vulnerabilidade** são jovens, idosos (em isolamento), homens (nomeadamente após desemprego e divórcio, forças de segurança), mulheres, e portadores de doença mental.

Os **contextos** de intervenção ao nível comunitário são: os estabelecimentos de saúde (oportunidade PRR nos CSP), as escolas e universidades (incluindo grupos LGBTQI+ e maximizando as oportunidades de ações de saúde mental no ensino superior), o setor do trabalho e das empresas, incluindo organismos e empresas públicas, os lares ou estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), diferenciação na intervenção em meio urbano e rural.

Avaliação de necessidades

Foi realizada uma análise SWOT por peritos em saúde mental pública, com experiência clínica, prática na implementação de programas e com experiência vivida. Em primeiro lugar, as necessidades identificadas através da análise da situação foram enumeradas e discutidas. A análise SWOT foi realizada utilizando as perguntas orientadoras sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em seguida, as necessidades previamente recolhidas foram integradas e discutidas. Finalmente, foi realizada uma definição de foco e priorização.

Tabela 7: Avaliação SWOT de necessidades em prevenção do suicídio

Forças	Fraquezas
<p><u>Centralmente</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plano Nacional de Prevenção do Suicídio pré-existente 2. boa cooperação e vontade da CNPSM para delinear e executar uma estratégia 3. capital de boas relações entre as pessoas que integram o grupo de trabalho 4. as regiões continentais do país estão concatenadas em CRSM e estas coordenam ações entre si 5. possibilidade de financiamento de projetos de prevenção do suicídio pelo Ministério da Saúde 6. os processos são transparentes e a informação está acessível 7. há uma colaboração muito boa com a ciência 8. há uma boa colaboração com os meios de comunicação social <p><u>Em operação</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. existência do portal web: https://prevenir-suicidio.pt/ 10. há um projeto de prevenção direta do suicídio para os SLSM que carece de financiamento 11. existem projetos em curso que configuram prevenção indireta (promoção da saúde mental, prevenção da depressão, literacia em saúde mental) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atualmente, não há um conselho consultivo científico autónomo para a prevenção do suicídio 2. Atualmente, não existem assessores administrativos, jurídicos e económico-financeiros na CNPSM muito menos dedicados à prevenção do suicídio 3. As regiões autónomas estão desligadas da restante realidade de organização de serviços de saúde mental do Continente. 4. A temática do suicídio não é discutida nem está representada por peritos no Conselho Nacional de Saúde Mental, nos Conselhos Regionais de Saúde Mental, e desconhece-se quem integra os Conselhos Locais de Saúde Mental. 5. Não há protocolos de atuação em caso de crise que garantam equidade na abordagem 6. As ações comuns, para todo o país, podem ser subutilizadas ou desvalorizadas a nível regional 7. Não há um relatório anual sobre mortes violentas e suicídio 8. Não há uma linha telefónica direta, nacional, de intervenção em situações de crise com confidencialidade, mas sem anonimato 9. Há diferentes culturas e conflitos latentes entre partes interessadas e instituições 10. Não há orçamento dedicado 11. Há ausência de mandato para uma verdadeira coordenação

Forças	Fraquezas
<ul style="list-style-type: none"> 11.1. Programa normalizado de formação nas escolas de alunos do 2º, 3º ciclos e secundário (+Contigo) 11.2. Programa normalizado de intervenção comunitária multicomponente dos 4 níveis da prevenção de doenças mentais comuns e suicidalidade (EAAD) <ul style="list-style-type: none"> 11.2.1. com modelo de gestão das DMC nos CSP 11.2.2. com criação de redes e alianças municipais 11.2.3. com formação diferenciada de profissionais dos CSP 11.2.4. com formação diferenciada de profissionais dos SLSM 11.2.5. com eventos e microcampanhas publicas 11.2.6. com ações de psicoeducação 11.2.7. com formação diferenciada de facilitadores comunitários 	<ul style="list-style-type: none"> 12. falta de cuidados de acompanhamento normalizados após um contacto de emergência, mas bolsas de excelência em várias partes do país 13. Faltam medidas de restrição no acesso para edifícios, pontes, passagens de nível, hotspots conhecidos, e outras medidas de regulação de tráfego 14. A formação e educação de facilitadores comunitários não foram amplamente implementadas 15. Nas escolas, os alunos são muitas vezes educados em saúde mental por terceiros que não os seus professores habituais 16. Ausência de monitorização de taxas de suicídio durante a hospitalização, após a alta e durante o atendimento social psiquiátrico/psicossocial ambulatorial 17. Não existem dados nacionais sobre tentativas de suicídio acessíveis, ou uma lista dos métodos de tentativa de suicídio mais frequentes 18. Os erros de registo de suicídio, e a sua desigual distribuição, continuam a ser uma das barreiras mais importantes para a prevenção do suicídio
Oportunidades	Ameaças
<ul style="list-style-type: none"> 1. O país pequeno e o número de partes interessadas é reduzido, e por conseguinte todos se conhecem ou será fácil que fiquem em contacto 2. intercâmbio de boas ideias entre as partes interessadas 3. há uma expansão de ofertas multimédia e digital para promoção da saúde mental e prevenção de depressão e dos comportamentos suicidários (aconselhamento por chat, Tik/Tok, redes sociais) 4. Há colaboração com redes internacionais académicas de peritos, com a IASP e com a OMS 5. Há perspetivas de financiamento de intervenções inovadoras para situações de crise 6. Programa financiado de saúde mental a iniciar nas universidades 7. Extensão da geolocalização em breve a todas as chamadas para o 112 	<ul style="list-style-type: none"> 1. intercâmbio de boas ideias entre as partes interessadas 2. Cultura de silo, de não partilha, e falta de cooperação de responsabilidades entre os sectores da saúde, o social e o da educação e entre estes 3. Regionalismo e autonomias insulares 4. O tema é tabu no seio dos decisores o que provoca atrasos e dificulta a obtenção de financiamento sustentável nomeadamente para intervenções em situações de crise, prevenção em meio escolar, programas de literacia em saúde mental, etc 5. Os recursos e capital potenciais não são utilizados devido a conflitos entre as partes interessadas 6. O sucesso da prevenção do suicídio depende, em parte, das atividades de alguns indivíduos motivados que trabalham em diferentes contextos 7. Falta de motivação por se estar a investir em outras áreas da reforma da saúde mental 8. Surgem posições frequentes nos media e em círculos de poder de que é adequado e se pretende colmatar as necessidades de cuidados primários de saúde mental por recrutamento maciço e indiferenciado de psicólogos, e não por reforma de serviços, identificação de necessidades, definição de conteúdos funcionais e reeducação de equipas multidisciplinares, repetindo desta forma erros identificados em outros países e sugerindo que existem outros interesses que não os resultados em saúde para os cidadãos

Reflexão sobre os resultados da SANA

A análise da situação, bem como a análise SWOT, revelaram as áreas da Estratégia que necessitam de maior desenvolvimento. As medidas prioritárias para execução foram distribuídas pelos pilares estratégicos. O principal resultado da discussão dos resultados da análise SWOT pelo CNPSM e CCC está plasmado na Tabela 4.

Tabela 8: Medidas prioritárias para implementação de acordo com os pilares estratégicos

Medida global
Desenho da estratégia nacional de prevenção do suicídio
pilar 1 – Liderança – coordenação e organização
Preparar a legislação da Estratégia
Criar o Fórum de Prevenção do Suicídio
Diplomacia com decisores políticos de todos os quadrantes
Pilar 2 – Vigilância – monitorização e investigação
Identificar e reunir com os responsáveis
Melhorar as bases de dados de taxas de suicídio após a alta clínica
Monitorizar as tentativas de suicídio por métodos de autoagressão
Pilar 3 – Comunicação – mensagens apropriadas em níveis distintos
Criação de prémio Media Papageno
Revisão das orientações de suicídio para os meios de comunicação social
Extensão para orientações de comunicação em saúde mental
Pilar 4 – Comunidade – educação e trabalho
Garantir a formação de facilitadores comunitários e maior alcance com formações a serem ministradas a mais pessoas
Intensificar a prevenção nos jovens a nível nacional com base em dados concretos nas escolas, na formação profissional, nas universidades
Melhorar os programas escolares e universitários existentes empoderando as comunidades
Promover as boas práticas em saúde mental no trabalho
Pilar 5 – Ambiente – restrição de meios
Ampliação das medidas de prevenção para edifícios, pontes, tráfego e hotspots
Pilar 6 – Cuidados – promoção da saúde mental e prevenção da doença mental
Garantir equidade de intervenção universal e de qualidade em situações de crise
Criação de uma linha direta de intervenção em situações de crise a nível nacional
Cuidados de acompanhamento padronizados após contato de emergência ou alta de internamento
Implantação de mecanismos deslocalizados de pósvenção
Definição de modelo de gestão de doenças mentais comuns e de implementação nos CSP
Definição do currículo do psicólogo clínico de CSP
Medidas para Ganhos RÁPIDOS
Pilar 1 – Liderança: criar o Fórum de Prevenção do Suicídio
Pilar 1 – Liderança: diplomacia para a prevenção do suicídio com decisores políticos
Pilar 3 – Comunicação: criar a própria página Web e redes sociais (expandir a página Web existente)

Próximos passos na Preparação

Os seis pilares de intervenção da estratégia – (1) Liderança, (2) Vigilância, (3) Educação, (4) Comunicação, (5) Ambiente, e (6) Cuidados – serão implementados de forma sinérgica e faseada entre 10 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2034.

Distinguem-se três fases de implementação. A primeira fase, ou imediata, **fase de preparação**, até 31 de dezembro de 2025 em que se criam alianças em região piloto e se formam formadores. A segunda fase, ou intermédia, de **indução da implementação** até 31 de dezembro de 2028, desfasada por NUTS 3 ou CIM, ou concelhos maiores, com cobertura nacional total. E a terceira fase, ou da **sustentabilidade da implementação e avaliação**, até 31 de dezembro de 2034.

As metas e prazos são apresentados no volume 2, por pilar estratégico.

Do ponto de vista técnico, estão em falta vários aspetos de preparação para se poder lançar e implementar a Estratégia.

O presente documento é generalista e não tem a precisão e acuidade necessárias para implementar uma Estratégia Nacional de Prevenção de Suicídio que, para ter sucesso, **carece de alguns outputs mais detalhados**.

Em **primeiro lugar**, pensa-se como desejável um *output* que consista no desenho de uma **matriz de implementação global** que permita a avaliação com base numa ferramenta pragmática de reporte da estratégia global de implementação com base no modelo *Expert Recommendations for Implementing Change* (ERIC, ver anexos, volume II). Este é um instrumento fundamental de gestão e garantia de qualidade para o **pilar Liderança**.

Em **segundo lugar**, é absolutamente necessária a indexação exaustiva de instituições potencialmente parceiras da ENSP 2030 e de outras necessidades em função das intervenções, mapeando a informação existente e a ausência de informação que é necessário produzir (**pilar Liderança**).

Em **terceiro lugar**, no pilar Liderança, cada intervenção carece de uma ficha técnica de implementação e deverá haver um catálogo de intervenções a ocorrer na ENSP 2030, com base na evidência científica, em boas práticas, na implementabilidade, nos pressupostos e premissas desenvolvidos, e a desenvolver, pelo GT de Suicídio da CNPSM, para o que é fundamental o capítulo 2 deste manual.

Em **quarto lugar**, é necessário um *output* que complete a **avaliação de necessidades** que aqui foi realizada com base na epidemiologia das mortes violentas em Portugal. É necessário um detalhe localizado por NUTS 3, e até concelho em alguns casos, da frequência de óbitos, taxas de mortalidade, rácios de mortalidade, desagregados por sexo, classes etárias, métodos de morte e lesão, atendendo aos erros e ajustamentos de erro, na série temporal desde 2002. A descrição sistemática de fontes de informação, procedimentos de registo, erros no registo do suicídio, princípios para melhorar o sistema de registo da mortalidade violenta parece importante como documento norteador de princípio do **pilar Vigilância**. Um instrumento fundamental para a prossecução desta tarefa é a base de dados que complementa o presente trabalho.

Em **quinto lugar**, adicionalmente, ainda para este **pilar transversal Vigilância**, uma revisão sistemática da literatura nacional sobre epidemiologia do suicídio será muito relevante.

Em **sexto lugar**, ainda **pilar Vigilância**, é necessário um documento sobre a epidemiologia das tentativas de suicídio em Portugal com descrição de fontes potenciais, os princípios para criar um sistema de registo de tentativas de suicídio, e o conhecimento da distribuição epidemiológica das tentativas de suicídio com base nos registos nacionais de admissão aos serviços de urgência e de internamento nos SLSM (GDH).

Finalmente, em **sétimo lugar**, para os pilares 3 a 6, Comunicação, Comunidade, Ambiente e Cuidados, um catálogo de materiais e produtos, com Templates prontos para adaptação nacional e local.

Idealmente, estes outputs deveriam estar prontos até 30 de junho de 2025 em curso simultaneamente à fase de preparação.

Implementação de ações com impacto – Primeiro ano – 2025

Considera-se importante que durante o primeiro ano, em 2025, haja impacto populacional da Estratégia pelo que deverá decorrer a implementação-piloto em três a cinco regiões CIM.

Esta implementação-piloto é realizada em função dos pilares Comunidade, Comunicação, Ambiente e Cuidados seguindo no terreno a implementação de ações segundo o modelo dos 4-níveis do EAAD. Foram selecionados 13 objetivos e 15 *outputs* com maior impacto no terreno, mais extensivamente descritos em Anexos, e aqui resumidos na Tabela 9.

No **nível 1**, dos CSP, o foco é na formação diferenciada dos diferentes profissionais na gestão das DMC e no apoio aos sobreviventes.

Tabela 9: Implementação de ações com impacto em 3 regiões, em 2025

Objetivos	
<p>NÍVEL 1 CUIDADOS CSP</p> <ul style="list-style-type: none"> Objetivo 30 – melhorar a avaliação e a gestão clínica das doenças mentais comuns (DMC) nos cuidados de saúde primários Objetivo 31 – apoiar indivíduos em processo de luto por suicídio 	<p>Nacional – NÍVEL 2 COMUNICAÇÃO AMBIENTE COMUNIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> Objetivo 12 – melhorar as atitudes e crenças sociais para reduzir o estigma Objetivo 19 – Implementação de programas de restrição a métodos específicos de suicídio Objetivo 21 – Sensibilização e literacia em saúde mental para a população em geral
<ul style="list-style-type: none"> Objetivo 20 – Redes locais ou alianças de promoção da saúde mental e prevenção da doença mental Objetivo 22 – Educação e formação para a literacia em saúde mental e conhecimento das vias de acesso locais dirigidas a facilitadores comunitários Objetivo 23 – Abordagem diferenciada local às necessidades de grupos vulneráveis Objetivo 24 – Promoção da SM e prevenção da DMC nos sectores da educação, do trabalho, e social 	<ul style="list-style-type: none"> Objetivo 25 – melhorar a avaliação, a gestão clínica e a segurança das pessoas com comportamentos suicidários nos serviços especializados Objetivo 26 – intervenção na crise e diagnóstico de risco iminente de suicídio Objetivo 27 – continuidade de cuidados melhorada Objetivo 33 – serviços telefónicos de prevenção do suicídio
<p>NÍVEL 3 COMUNIDADE Facilitadores Comunitários</p>	<p>NÍVEL 4 SLSM CUIDADOS</p>
Resultados	
<p>NÍVEL 1 CUIDADOS CSP</p> <p>Output 30b – formação dos CSP em gestão de DMC</p> <p>Output 31a – sobreviventes do suicídio</p>	<p>Nacional – NÍVEL 2 COMUNICAÇÃO AMBIENTE COMUNIDADE</p> <p>Output 12 – campanha nacional prevenção depressão</p> <p>Output 17c – identificação de hotspots</p> <p>Output 19 – restrição ao acesso a meios de suicídio</p> <p>Output 21 – sensibilização para a população em geral</p>
<p>Output 20a – criação de rede ou aliança local</p> <p>Output 22 – educação e formação para facilitadores comunitários</p> <p>Output 23a – microcampanhas foco grupos vulneráveis</p> <p>Output 24 – intervenções multicomponentes setoriais</p>	<p>Output 25b – formação ambulatório e internamento</p> <p>Output 26a – formação gestão risco iminente de suicídio em serviço de urgência</p> <p>Output 27a – formação gestão de casos por enfermeiro</p> <p>Output 28b – formação prescrição terapêuticas somáticas especializadas</p> <p>Output 33b – linha de prevenção do suicídio</p>
<p>NÍVEL 3 COMUNIDADE Facilitadores Comunitários</p>	<p>NÍVEL 4 SLSM CUIDADOS</p>

No **nível 2**, na população em geral, a nível nacional, o foco é na sensibilização e campanha pública de prevenção do suicídio, na identificação de hotspots, e na restrição ao acesso a métodos de suicídio.

No **nível 3**, a criação de alianças locais, a formação de facilitadores comunitários, o foco nos grupos de risco e sensibilização por microcampanhas locais, intervenções em escolas, em locais de trabalho, e outros setores.

No **nível 4**, formação de profissionais dos SLSM e concretização da linha de prevenção do suicídio.

As sub-regiões piloto podem ser escolhidas em função do ranking de taxas de suicídio provável das sub-regiões NUTS3 em 2022, em cada uma de seis classes de homens e mulheres nos grupos etários dos 15-24 anos, 25-64 anos e mais de 65 anos (ver tabela 2). Excluímos as áreas metropolitanas e as regiões autónomas bem como todas as sub-regiões que não lograram uma única posição entre as primeiras oito ou que registaram menos de 20 óbitos por suicídio. Ordenámos as sub-regiões por densidade e taxa SDR de suicídios prováveis, bem como a consideração geográfica por diferentes regiões NUTS2. Os recursos humanos de saúde regionais devem igualmente ser considerados.

Tabela 10: Características das sub-regiões para seleção de pilotos para intervenção no 1º ano

SDR tt provável	NUTS2 2013	NUTS3 2013	#ranks SDR 1ª - 8ª posição	População	Km2	Hab /km2	# suicídios prováveis	Suic /km2
15,63	Algarve	Algarve	5	472 000	4 997	94	82	1,64
11,24	AM Lisboa	Oeste	3	376 961	2 220	170	47	2,12
10,38	Centro	Região de Aveiro	1	375 698	1 692	222	44	2,60
15,87	Norte	Terras de Trás-os-Montes	4	106 917	5 544	19	20	0,36
22,17	Alentejo	Baixo Alentejo	5	115 237	8 505	14	27	0,32
7,45	Norte	Tâmega e Sousa	1	408 127	1 832	223	34	1,86
9,15	Centro	Região de Leiria	2	290 473	2 449	119	28	1,14
9,63	AM Lisboa	Médio Tejo	1	212 796	2 283	93	27	1,18
9,76	Centro	Viseu Dão-Lafões	2	253 154	3 238	78	29	0,90
10,77	Alentejo	Lezíria do Tejo	1	243 230	4 275	57	31	0,73
9,09	Norte	Douro	4	183 418	4 032	45	20	0,50
9,83	Centro	Beiras e Serra da Estrela	1	208 373	6 305	33	24	0,38
16,53	Alentejo	Alentejo Central	3	152 853	7 393	21	32	0,43
25,31	Alentejo	Alentejo Litoral	4	99 111	5 308	19	30	0,57

Selecionámos as sub-regiões do Algarve, do Oeste, da Região de Aveiro, Terras de Trás-os-Montes e Baixo Alentejo.

4. Avaliação

O objetivo nuclear é a redução da taxa de suicídio até 2034.

Ainda que nada seja feito, é esperável uma redução da taxa. Assim, será calculado o declive de redução da taxa em função da evolução da série temporal 2002-2022, depois uma projeção até 2034.

O objetivo operacional principal será uma redução de 15% nas taxas de suicídio até 2034, em relação à projeção.

Outros objetivos, secundários, derivarão das fichas técnicas de intervenção.

Um protocolo será registado na base de estudos Prospero antes do início operacional da Estratégia.

Para maior transparência e permitir a avaliação de terceiros, os dados serão coletados e mantidos em bases de dados anonimizadas e tornados acessíveis mediante solicitação para efeitos de investigação.

Será solicitada uma avaliação independente ao fim de 3 anos, em 2027-8, por uma organização credível baseada fora de Portugal.

A avaliação não só incidirá sobre os efeitos das intervenções, mas também sobre a implementação e estratégias usadas.

5. Bibliografia

Altavini, C. S., Asciutti, A. P. R., Solis, A. C. O., & Wang, Y. P. (2022). Revisiting evidence of primary prevention of suicide among adult populations: A systematic overview. *J Affect Disord*, 297, 641–656. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.10.076>

Álvaro Andrade de Carvalho, Pedro Mateus, Miguel Xavier, Paulo Jorge Nogueira, Carla Sofia Farinha, Ana Paula Soares, Ana Lisette Oliveira, Tânia Mendanha, Carolina Silva, Matilde Valente Rosa, Maria Isabel Alves, & Martins, J. (2016). PORTUGAL – Saúde Mental em números – 2015. DGS. <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/15541>

Amanollahi, M., Jameie, M., Looha, M. A., A Basti, F., Cattarinussi, G., Moghaddam, H. S., Di Camillo, F., Akhondzadeh, S., Pighi, A., Sambataro, F., Brambilla, P., & Delvecchio, G. (2024). Machine learning applied to the prediction of relapse, hospitalization, and suicide in bipolar disorder using neuroimaging and clinical data: A systematic review. *J Affect Disord*, 361, 778–797. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.06.061>

Arensman, E., Coffey, C., Griffin, E., Van Audenhove, C., Scheerder, G., Gusmao, R., Costa, S., Larkin, C., Koburger, N., Maxwell, M., Harris, F., Postuvan, V., & Hegerl, U. (2016). Effectiveness of Depression-Suicidal Behaviour Gatekeeper Training among police officers in three European regions: Outcomes of the Optimising Suicide Prevention Programmes and Their Implementation in Europe (OSPI-Europe) study. *Int J Soc Psychiatry*, 62(7), 651–660. <https://doi.org/10.1177/0020764016668907>

Arensman, E., Coffey, C., McDaid, D., Van Audenhove, C. S., Geert, Schmidtke, A., Gusmao, R., & Hegerl, U. (2009). Intermediate outcome criteria and evaluation of suicide prevention programmes: a review. *The European Journal of Public Health*, 19(Suppl 1), 68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp504>

Arensman, E., Coffey, C., McDaid, D., Van Audenhove, C., Scheerder, G., Schmidtke, A., Gusmao, R., & Hegerl, U. (2010). Intermediate outcome criteria and evaluation of suicide prevention programmes: a review. *Injury Prevention*, 16(Supplement 1), A234–A234. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.029215.835>

Arensman, E., Koburger, N., Larkin, C., Karwig, G., Coffey, C., Maxwell, M., Harris, F., Rummel-Kluge, C., van Audenhove, C., Sisask, M., Alexandrova-Karamanova, A., Perez, V., Purebl, G., Cebria, A., Palao, D., Costa, S., Mark, L., Tóth, M. D., Gecheva, M., . . . Hegerl, U. (2015). Depression Awareness and Self-Management Through the Internet: Protocol for an Internationally Standardized Approach. *JMIR Res Protoc*, 4(3), e99. <https://doi.org/10.2196/resprot.4358>

Arensman, E., Larkin, C., Koburger, N., Maxwell, M., Gusmao, R., Van Audenhove, C., Harris, F. M., Costa, S., Ibelshausser, A., Jushkin, M., Perez-Sola, V., Szekely, A., Todorova, I. L. G., & Hegerl, U. (2013). iFightDepression: using the internet to enhance awareness and self-management capacity for depression (Conference paper). The XXVII World Congress of The International Association for Suicide Prevention. Preventing suicidal behavior on five continents - Innovative treatments and interventions. *Suicidologi*, 18(Suppl.1), 287–281.

Ayuso-Mateos, J. L., Barros, P. P., & Gusmao, R. (2013). Financial crisis, austerity, and health in Europe. Non-relation between suicide and unemployment in Spain and Portugal. *Lancet*, 382(9890), 391–392. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61663-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61663-3)

Azizi, H., Esmaili, E. D., Khodamoradi, F., & Sarbazi, E. (2022). Effective suicide prevention strategies in primary healthcare settings: a systematic review. *Middle East Current Psychiatry*, 29(1). <https://doi.org/10.1186/s43045-022-00271-4>

Berman, A. L. (2011). Estimating the population of survivors of suicide: seeking an evidence base. *Suicide Life Threat Behav*, 41(1), 110–116. <https://doi.org/10.1111/j.1943-278X.2010.00009.x>

Boukouvalas, E., El-Den, S., Murphy, A. L., Salvador-Carulla, L., & O'Reilly, C. L. (2020). Exploring Health Care Professionals' Knowledge of, Attitudes Towards, and Confidence in Caring for People at Risk of Suicide: a Systematic Review. *Arch Suicide Res*, 24(sup2), S1–S31. <https://doi.org/10.1080/13811118.2019.1586608>

- Caldas de Almeida, J. M., Xavier, M., Cardoso, G., Gonçalves-Pereira, M., Gusmão, R., Barahona Corrêa, B., Gago, J., Talina, M., & Alves da Silva, J. (2013). Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental - 1º Relatório. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. http://www.fcm.unl.pt/main/alldoc/galeria_imagens/Relatorio_Estudo_Saude-Mental_2.pdf
- Calvo, S., Carrasco, J. P., Conde-Pumpido, C., Esteve, J., & Aguilar, E. J. (2024). Does suicide contagion (Werther effect) take place in response to social media? A systematic review. *Span J Psychiatry Ment Health*, S2950–2853(24)00032. <https://doi.org/10.1016/j.sjpmh.2024.05.003>
- Campos, Maria dos Anjos, & Leite, Sofia. (2002). O suicídio em Portugal nos anos 90. *Revista de estudos demográficos*, 32, 81-106. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_estudos&ESTUDOSest_boui=106451&ESTUDOSmodo=2
- Carli, V., Hadlaczy, G., Petros, N. G., Iosue, M., Zeppegno, P., Gramaglia, C., Amore, M., Baca-Garcia, E., Batra, A., Cosman, D., Courtet, P., Di Sciascio, G., Ekstrand, J., Galfalvy, H., Gusmão, R., Jesus, C., Heitor, M. J., Constante, M., Rad, P. M., . . . Sarchiapone, M. (2022). A Naturalistic, European Multi-Center Clinical Study of Electrodermal Reactivity and Suicide Risk Among Patients With Depression. *Frontiers in Psychiatry*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.765128>
- Castelli Dransart, D. A., Lapierre, S., Erlangsen, A., Canetto, S. S., Heisel, M., Draper, B., Lindner, R., Richard-Devantoy, S., Cheung, G., Scocco, P., Gusmão, R., De Leo, D., Inoue, K., De Techterman, V., Fiske, A., Hong, J. P., Landry, M., Lepage, A. A., Marcoux, I., . . . Wyart, M. (2021). A systematic review of older adults' request for or attitude toward euthanasia or assisted-suicide. *Aging Ment Health*, 25(3), 420–430. <https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1697201>
- Cerel, J., Brown, M. M., Maple, M., Singleton, M., van de Venne, J., Moore, M., & Flaherty, C. (2019). How Many People Are Exposed to Suicide? Not Six. *Suicide Life Threat Behav*, 49(2), 529-534. <https://doi.org/10.1111/sltb.12450>
- Chen, C. C., Zhou, N., Hu, N., Feng, J. G., & Wang, X. B. (2023). Acute Effects of Intravenous Sub-Anesthetic Doses of Ketamine and Intranasal Inhaled Esketamine on Suicidal Ideation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Neuropsychiatr Dis Treat*, 19, 587–599. <https://doi.org/10.2147/NDT.S401032>
- Chesnais, J. C. (1977). As mortes violentas - 1ª Parte - Homicídio e as execuções capitais e o suicídio. *Revista do Centro de Estudos Demográficos*, 23, 111-163.
- Conceição, V. D., Rothes, I., Severo, M., Griffiths, K., Hegerl, U., & Gusmão, R. (2020). Psychometric properties of the Depression Stigma Scale in the Portuguese population and its association with gender and depressive symptomatology. <https://doi.org/10.1101/2020.09.14.20194167>
- Conceição, V., & Gusmão, R. (2023). WhySchool mental health training programs: effective for students, teachers, and school health staff. *European Journal of Public Health*, 33(Supplement_2). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad160.603>
- Conselho Nacional de Saúde. (2019). *Sem mais tempo a perder – Saúde mental em Portugal: um desafio para a próxima década*. CNS. <https://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf>
- Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio: Contactos e Serviços Disponíveis [Internet]. [cited 2024 Aug 31]. Available from: <https://prevenirsuicidio.pt/contactos-e-servicos-disponiveis/>
- Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Campanha Nacional de Prevenção de Suicídio: Qual a pertinência desta Campanha? [Internet]. [cited 2024 Aug 31]. Available from: <https://prevenirsuicidio.pt/sobre/>
- Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental. (2023). Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio: ações prioritárias. XIX Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Trabalhar em conjunto para prevenir o suicídio. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 14 Abril 2023.

Coppens, E., Van Audenhove, C., Gusmão, R., Purebl, G., Székely, A., Maxwell, M., Koburger, N., Arensman, E., & Hegerl, U. (2018). Effectiveness of General Practitioner training to improve suicide awareness and knowledge and skills towards depression. *J Affect Disord*, 227, 17–23. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.039>

Coppens, E., Van Audenhove, C., Iddi, S., Arensman, E., Gottlebe, K., Koburger, N., Coffey, C., Gusmão, R., Quintão, S., Costa, S., Székely, A., & Hegerl, U. (2014). Effectiveness of community facilitator training in improving knowledge, attitudes, and confidence in relation to depression and suicidal behavior: results of the OSPI-Europe intervention in four European countries. *J Affect Disord*, 165, 142–150. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.04.052>

Costa, S., Quintão, S., & Gusmão, R. (2010). P0103 - Depressão e Suicídio: conhecimentos e atitudes dos portugueses. *Saúde Mental*, 12(5).

Cox, G. R., Owens, C., Robinson, J., Nicholas, A., Lockley, A., Williamson, M., Cheung, Y. T., & Pirkis, J. (2013). Interventions to reduce suicides at suicide hotspots: a systematic review. *BMC Public Health*, 13, 214. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-214>

de Castro, E. F., Pimenta, F., & Martins, I. (1989). The truth about suicide in Portugal. *Acta Psychiatr Scand*, 80(4), 334-339. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1989.tb02989.x>

DGS, Programa Nacional para a Saúde Mental. Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013/2017. 2013

DGS. Plano Nacional de Saúde 2030: Saúde Sustentável: de tod@s para tod@s [Internet]. 2022 [cited 2024 Aug 31]. Available from: <https://pns.dgs.pt/>

Doupnik, S. K., Rudd, B., Schmutte, T., Worsley, D., Bowden, C. F., McCarthy, E., Eggan, E., Bridge, J. A., & Marcus, S. C. (2020). Association of Suicide Prevention Interventions With Subsequent Suicide Attempts, Linkage to Follow-up Care, and Depression Symptoms for Acute Care Settings: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Psychiatry*, 77(10), 1021–1030. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.1586>

Droogers, M., Jansen, D., Lindert, J., Saboga-Nunes, L., Rudén, M., Guichardon, M., & Zeegers Paget, D. (2020). Health-related Sustainable Development Goals: countdown on alcohol use, smoking prevalence, child overweight and suicide mortality. *Eur J Public Health*, 30(Supplement_1), i10-i13. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa027>

Edgar Martins Mesquita (2024). *Suicide trends and determinants in Portugal: understanding the phenomenon, measurement bias, and estimations*. [Programa Doutoral em Saúde Pública, Universidade do Porto].

Eurostat. Living conditions in Europe. 2023 [cited 2024 Aug 27]. Poverty and social exclusion. Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusion

Eurostat. Population and social conditions- Income inequality. 2024 [cited 2024 Aug 27]. Gini coefficient of equivalised disposable income by age. Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di12__custom_12688940/default/table?lang=en

Freeman, A., Megrl, R., Koburger, N., Kohls, E., Szekely, A., Gusmão, R., Arensman, E., Hegerl, U., & Rummel-Kluge, C. (2015b). *A Cross-National Study on Gender Differences in Suicidal Intent (Poster)*. In. Munich, Germany.

Freeman, A., Megrl, R., Kohls, E., Koburger, N., Arensman, E., Szekely, A., Gusmão, R., Hegerl, U., & Rummel-Kluge, C. (2015a). *Cross-National Study on Gender Differences in Suicide Intent (Poster)*. In. Montreal, Canada.

Freeman, A., Mergl, R., Kohls, E., Székely, A., Gusmao, R., Arensman, E., Koburger, N., Hegerl, U., & Rummel-Kluge, C. (2017). A cross-national study on gender differences in suicide intent. *BMC Psychiatry*, 17(1), 234. <https://doi.org/10.1186/s12888-017-1398-8>

Freitas, E. (1982). O suicídio em Portugal no séc. XX: elementos empíricos para a pesquisa. *Finisterra*, 17(34), 267-300. <https://doi.org/10.18055/finis2146>

George, F. (2012). [Causes of deaths in Portugal and challenges in prevention]. *Acta Med Port*, 25(2), 61-63. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22985914>

Global Burden of Disease Collaborative Network. (2020). Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results. <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>.

Gusmão, R. (2013). *Recomendações para uma estratégia nacional de Prevenção do Suicídio. Recomendações para o período 2013-2017 com base na experiência do EAAD-Portugal (2.ª versão). [Texto policopiado]*. EAAD-Portugal. https://www.researchgate.net/publication/236056407_Recomendacoes_para_uma_Estrategia_Nacional_de_Prevencao_do_Suicidio#fullTextFileContent

Gusmão, R. (2016). *A Promoção da Saúde Mental e a Prevenção da Depressão e Suicídio: foco estratégico na Integração da Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários [Texto policopiado]* (Vol. PrimeDep e-Book). EUTIMIA–Aliança Europeia Contra a Depressão em Portugal (EAAD. PT). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3928.4722>

Gusmão, R., & de Almeida, J. M. C. (2009). S31-04 Depressive Disorders in Portugal: EAAD and the Depanx Project Regional Baseline Data and the WMH Survey National Data. *European Psychiatry*, 24(S1), 1–1. [https://doi.org/10.1016/s0924-9338\(09\)70400-6](https://doi.org/10.1016/s0924-9338(09)70400-6)

Gusmão, R., & Quintão, S. (2012). P-1421 - The epidemiology of suicide in Portugal: 1980–2009. *European Psychiatry*, 27(Suppl1), 1. [https://doi.org/10.1016/s0924-9338\(12\)75588-8](https://doi.org/10.1016/s0924-9338(12)75588-8)

Gusmão, R., & Quintão, S. (2013a). Registo de Suicídio e de mortes resultantes de eventos com Intenção Indeterminada. Uma revisitação de “A verdade sobre o suicídio em Portugal”, 20 anos depois. *Portugal Saúde em Números*, 1, 19–34. <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/portugal-saude-em-numeros-n-1-jpg.aspx>

Gusmão, R., & Quintão, S. (2013b). Suicide and death resulting from events of undetermined intent register in portugal. Revisiting “the truth about suicide in portugal”, 20 years later. *Portugal Health by Numbers*, 1, 80–95. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84933536844&origin=inward#>; <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/portugal-health-by-numbers-n-1-jpg.aspx>

Gusmão, R., Quintão, S., Costa, S., & Hegerl, U. (2014). EPA-1387 – The case for a structured up-to-date suicide national prevention strategy based on the 4-level approach: lessons from EAAD and OSPI-Europe in Portugal. *European Psychiatry*, 29, 1. [https://doi.org/10.1016/s0924-9338\(14\)78595-5](https://doi.org/10.1016/s0924-9338(14)78595-5)

Gusmão, R., Quintão, S., McDavid, D., Arensman, E., Van Audenhove, C., Coffey, C., Värnik, A., Värnik, P., Coyne, J., & Hegerl, U. (2013). Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study. *PLoS One*, 8(6), e66455. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066455>

Gusmão, R., Quintão, S., McDavid, D., Arensman, E., Van Audenhove, C., Coffey, C., Värnik, A., Värnik, P., Coyne, J., & Hegerl, U. (2013). Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study. *PLoS One*, 8(6), e66455. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066455>

Gusmão, R., Ramalheira, C., Conceição, V., Severo, M., Mesquita, E., Xavier, M., & Barros, H. (2021). Suicide time-series structural change analysis in Portugal (1913-2018): Impact of register bias on suicide trends. *J Affect Disord*, 291, 65-75. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.048>

Gusmão, R., Ramalheira, C., Conceição, V., Severo, M., Mesquita, E., Xavier, M., & Barros, H. (2021). Suicide time-series structural change analysis in Portugal (1913-2018): Impact of register bias on suicide trends. *J Affect Disord*, 291, 65–75. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.048>

Gusmão, R., Xavier, M., Heitor, M. J., Bento, A., & Almeida, J. M. (2005). [Depressive disorder burden: global epidemiological issues and information needs in Portugal]. *Acta Med Port*, 18(2), 129–146. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16202346>

- Harris, F. M., Maxwell, M., O'Connor, R. C., Coyne, J., Arensman, E., Székely, A., Gusmão, R., Coffey, C., Costa, S., Cserhádi, Z., Koburger, N., van Audenhove, C., McDaid, D., Maloney, J., Värnik, P., & Hegerl, U. (2013). Developing social capital in implementing a complex intervention: a process evaluation of the early implementation of a suicide prevention intervention in four European countries. *BMC Public Health*, *13*, 158. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-158>
- Harris, F. M., Maxwell, M., O'Connor, R., Coyne, J. C., Arensman, E., Coffey, C., Koburger, N., Gusmão, R., Costa, S., Székely, A., Cserhádi, Z., McDaid, D., van Audenhove, C., & Hegerl, U. (2016). Exploring synergistic interactions and catalysts in complex interventions: longitudinal, mixed methods case studies of an optimised multi-level suicide prevention intervention in four European countries (OSPI-Europe). *BMC Public Health*, *16*, 268. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2942-z>
- Hegerl, U. (2014). EPA-0972 – Optimising suicide prevention programmes and their implementation in Europe (OSPI-Europe): results on suicidal behaviour. *European Psychiatry*, *29*, 1. [https://doi.org/10.1016/s0924-9338\(14\)78274-4](https://doi.org/10.1016/s0924-9338(14)78274-4)
- Hegerl, U. (2016). Prevention of suicidal behavior. *Dialogues Clin Neurosci*, *18*(2), 183–190. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2016.18.2/uhegerl>
- Hegerl, U., & EAAD Network. (2009). S31-01 The European Alliance Against Depression (EAAD): An Evidence Based Cost-effective Approach to Improve Depressed Patients Care and Prevent Suicidality. *European Psychiatry*, *24*(S1), 1–1. [https://doi.org/10.1016/s0924-9338\(09\)70397-9](https://doi.org/10.1016/s0924-9338(09)70397-9)
- Hegerl, U., Arensman, E., Aromaa, E., Coyne, J., Gusmão, R., Kopp, M., Maxwell, M., Meise, U., Pycha, R., Pull, C., Reisch, T., Scheerder, G., Sisask, M., Perez-Sola, V., Tuulari, J., van Audenhove, C., van der Feltz-Cornelis, C., & Värnik, A. (2011). Improving the Care of Depressed Patients and Preventing Suicides - The European Alliance Against Depression. *German Medical Journal*, *70*-74. https://www.researchgate.net/publication/236681661_Improving_the_Care_of_Depressed_Patients_and_Preventing_Suicides_-_The_European_Alliance_Against_Depression
- Hegerl, U., Arensman, E., van Audenhove, C., Baader, T., Gusmão, R., Ibelshäuser, A., Merali, Z., Rummel-Kluge, C., Pérez Sola, V., Pycha, R., Värnik, A., & Székely, A. (2016). Community-based 4-level approach: Background, implementation and evidence for efficacy. *European Psychiatry*, *33*(S1), S31–S32. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.858>
- Hegerl, U., Cibis, A., Arensman, E., Aromaa, E., Van Audenhove, C., Bouleau, J. H., van der Feltz-Cornelis, C., Giupponi, G., Gusmão, R., Kopp, M., Marusic, A., Maxwell, M., Meise, U., Oskarsson, H., Pull, C., Ricka, R., Schmidtke, A., Sola, V. P., Sisask, M., . . . Wittenburg, L. (2015). European Alliance against Depression : et fireplans intervensjonsprogram mot depresjon og suicidalitet. *Suicidologi*, *13*(1), 12–14. <https://doi.org/10.5617/suicidologi.1927>
- Hegerl, U., Maxwell, M., Harris, F., Koburger, N., Mergl, R., Székely, A., Arensman, E., Van Audenhove, C., Larkin, C., Toth, M. D., Quintão, S., Värnik, A., Genz, A., Sarchiapone, M., McDaid, D., Schmidtke, A., Purebl, G., Coyne, J. C., Gusmão, R., . . . OSPI-Europe, C. (2019). Prevention of suicidal behaviour: Results of a controlled community-based intervention study in four European countries. *PLoS One*, *14*(11), e0224602. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224602>
- Hegerl, U., Wittenburg, L., & European Alliance Against Depression Consortium. (2009b). Focus on mental health care reforms in Europe: the European alliance against depression: a multilevel approach to the prevention of suicidal behavior. *Psychiatr Serv*, *60*(5), 596–599. <https://doi.org/10.1176/ps.2009.60.5.596>
- Hegerl, U., Wittenburg, L., Arensman, E., Van Audenhove, C., Coyne, J. C., McDaid, D., van der Feltz-Cornelis, C. M., Gusmão, R., Kopp, M., Maxwell, M., Meise, U., Roskar, S., Sarchiapone, M., Schmidtke, A., Värnik, A., & Bramesfeld, A. (2009a). Optimizing suicide prevention programs and their implementation in Europe (OSPI Europe): an evidence-based multi-level approach. *BMC Public Health*, *9*, 428. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-428>
- Hegerl, U., Wittmann, M., Arensman, E., Van Audenhove, C., Bouleau, J. H., Van Der Feltz-Cornelis, C., Gusmão, R., Kopp, M., Löhr, C., Maxwell, M., Meise, U., Mirjanic, M., Oskarsson, H., Sola, V. P., Pull, C., Pycha, R., Ricka, R., Tuulari, J., Värnik, A., . . . Pfeiffer-Gerschel,

- T. (2008). The 'European Alliance Against Depression (EAAD)': a multifaceted, community-based action programme against depression and suicidality. *World J Biol Psychiatry*, 9(1), 51–58. <https://doi.org/10.1080/15622970701216681>
- Hill, N. T. M., Robinson, J., Pirkis, J., Andriessen, K., Krysinska, K., Payne, A., Boland, A., Clarke, A., Milner, A., Witt, K., Krohn, S., & Lampit, A. (2020). Association of suicidal behavior with exposure to suicide and suicide attempt: A systematic review and multilevel meta-analysis. *PLoS Med*, 17(3), e1003074. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003074>
- Hill, N. T. M., Robinson, J., Pirkis, J., Andriessen, K., Krysinska, K., Payne, A., Boland, A., Clarke, A., Milner, A., Witt, K., Krohn, S., & Lampit, A. (2020). Association of suicidal behavior with exposure to suicide and suicide attempt: A systematic review and multilevel meta-analysis. *PLoS Med*, 17(3), e1003074. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003074>
- Hoare, E., Collins, S., Marx, W., Callaly, E., Moxham-Smith, R., Cuijpers, P., Holte, A., Nierenberg, A. A., Reavley, N., Christensen, H., Reynolds, C. F., Carvalho, A. F., Jacka, F., & Berk, M. (2021). Universal depression prevention: An umbrella review of meta-analyses. *J Psychiatr Res*, 144, 483–493. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.10.006>
- Hochschild, A., Grunebaum, M. F., & Mann, J. J. (2021). The rapid anti-suicidal ideation effect of ketamine: A systematic review. *Prev Med*, 152(Pt 1), 106524. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106524>
- Hoffberg, A. S., Stearns-Yoder, K. A., & Brenner, L. A. (2019). The Effectiveness of Crisis Line Services: A Systematic Review. *Front Public Health*, 7, 399. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00399>
- Hofstra, E., van Nieuwenhuizen, C., Bakker, M., Özgül, D., Elfeddali, I., de Jong, S. J., & van der Feltz-Cornelis, C. M. (2020). Effectiveness of suicide prevention interventions: A systematic review and meta-analysis. *Gen Hosp Psychiatry*, 63, 127–140. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2019.04.011>
- Holmes, G., Clacy, A., Hermens, D. F., & Lagopoulos, J. (2021). The Long-Term Efficacy of Suicide Prevention Gatekeeper Training: A Systematic Review. *Arch Suicide Res*, 25(2), 177–207. <https://doi.org/10.1080/13811118.2019.1690608>
- Hou, X., Wang, J., Guo, J., Zhang, X., Liu, J., Qi, L., & Zhou, L. (2022). Methods and efficacy of social support interventions in preventing suicide: a systematic review and meta-analysis. *Evid Based Ment Health*, 25(1), 29–35. <https://doi.org/10.1136/ebmental-2021-300318>
- INE - Statistics Portugal. Conta satélite da saúde - Despesa corrente em saúde aumentou 4,7% em 2023, ritmo inferior ao do PIB - 2023 [Internet]. 2024 [cited 2024 Aug 27]. Available from: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaquas&DESTAQUESdest_boui=646075353&DESTAQUESmodo=2
- Ishimo, M. C., Sampasa-Kanyinga, H., Olibris, B., Chawla, M., Berfeld, N., Prince, S. A., Kaplan, M. S., Orpana, H., & Lang, J. J. (2021). Universal interventions for suicide prevention in high-income Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) member countries: a systematic review. *Inj Prev*, 27(2), 184–193. <https://doi.org/10.1136/injuryprev-2020-043975>
- Janssen. Guia Prático dos Direitos das Pessoas com Doença Mental em Portugal [Internet]. 2023 [cited 2024 Aug 31]. Available from: <https://www.janssenmedicalcloud.pt/pt-pt/neurociencias/guia-dos-direitos>
- Jeong, H., Yim, H. W., Lee, S. Y., Potenza, M. N., & Kim, N. J. (2023). Effectiveness of Psychotherapy on Prevention of Suicidal Re-Attempts in Psychiatric Emergencies: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Psychother Psychosom*, 1–10. <https://doi.org/10.1159/000529753>
- Jollant, F., Colle, R., Nguyen, T. M. L., Corruble, E., Gardier, A. M., Walter, M., Abbar, M., & Wagner, G. (2023). Ketamine and esketamine in suicidal thoughts and behaviors: a systematic review. *Ther Adv Psychopharmacol*, 13, 20451253231151327. <https://doi.org/10.1177/20451253231151327>
- Justo, M, Teixeira, A, & Gusmão, R. (2012). *Psicoeducação de doentes para otimizar o tratamento da doença mental comum: revisão da literatura*. In.

- Katsivarda, C., Assimakopoulos, K., & Jelastopulu, E. (2021). Communication-based suicide prevention after the first attempt. A systematic review. *Psychiatriki*, 32(1), 51–58. <https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.003>
- Kingi-Uluave, D., Taufa, N., Tuesday, R., Cargo, T., Stasiak, K., Merry, S., & Hetrick, S. (2024). A Review of Systematic Reviews: Gatekeeper Training for Suicide Prevention with a Focus on Effectiveness and Findings. *Arch Suicide Res*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13811118.2024.2358411>
- Kohls, E., Coppens, E., Hug, J., Wittevrongel, E., Van Audenhove, C., Koburger, N., Arensman, E., Székely, A., Gusmão, R., & Hegerl, U. (2017). Public attitudes toward depression and help-seeking: Impact of the OSPI-Europe depression awareness campaign in four European regions. *J Affect Disord*, 217, 252–259. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.04.006>
- Kohls, E., Coppens, E., Hug, J., Wittevrongel, E., Van Audenhove, C., Koburger, N., Arensman, E., Székely, A., Gusmão, R., & Hegerl, U. (2017). Public attitudes toward depression and help-seeking: Impact of the OSPI-Europe depression awareness campaign in four European regions. *J Affect Disord*, 217, 252–259. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.04.006>
- Krishnamoorthy, S., Mathieu, S., Armstrong, G., Ross, V., Francis, J., Reifels, L., & Kölves, K. (2023). Utilisation and application of implementation science in complex suicide prevention interventions: A systematic review. *J Affect Disord*, 330, 57–73. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.02.140>
- Kutcher, S., & Chehil, S. (2008). *Gestão do Risco de Suicídio: um Manual para Profissionais de Saúde* (R. Gusmão, Trans. Gusmão, R. ed.). Lundbeck Institute.
- Lafamme, L., Vaez, M., Lundin, K., & Sengoelge, M. (2022). Prevention of suicidal behavior in older people: A systematic review of reviews. *PloS one*, 17(1), e0262889. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262889&hl=pt-PT&num=1&as_sdt=0,5
- Larkin, C., Arensman, E., & Boudreaux, E. D. (2023). Preventing Suicide in Health Systems: How Can Implementation Science Help. *Arch Suicide Res*, 27(4), 1147–1162. <https://doi.org/10.1080/13811118.2022.2131490>
- Lengvenyte, A., Olié, E., Strumila, R., Navickas, A., Gonzalez Pinto, A., & Courtet, P. (2021). Immediate and short-term efficacy of suicide-targeted interventions in suicidal individuals: A systematic review. *World J Biol Psychiatry*, 22(9), 670–685. <https://doi.org/10.1080/15622975.2021.1907712>
- Lestienne, L., Leaune, E., Haesebaert, J., Poulet, E., & Andriessen, K. (2021). An integrative systematic review of online resources and interventions for people bereaved by suicide. *Prev Med*, 152(Pt 1), 106583. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106583>
- Linskens, E. J., VENABLES, N. C., Gustavson, A. M., Sayer, N. A., Murdoch, M., MacDonald, R., Ullman, K. E., McKenzie, L. G., Wilt, T. J., & Sultan, S. (2022). Population- and Community-Based Interventions to Prevent Suicide. *Crisis*. <https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000873>
- Maloney, J., Pfuhlmann, B., Arensman, E., Coffey, C., Gusmão, R., Poštuvan, V., Scheerder, G., Sisask, M., van der Feltz-Cornelis, C. M., Hegerl, U., & Schmidtke, A. (2013). Media recommendations on reporting suicidal behaviour and suggestions for optimisation. *Acta Psychiatr Scand*, 128(4), 314–315. <https://doi.org/10.1111/acps.12131>
- Maloney, J., Pfuhlmann, B., Arensman, E., Coffey, C., Gusmão, R., Poštuvan, V., Scheerder, G., Sisask, M., van der Feltz-Cornelis, C. M., Hegerl, U., & Schmidtke, A. (2014). How to adjust media recommendations on reporting suicidal behavior to new media developments. *Arch Suicide Res*, 18(2), 156–169. <https://doi.org/10.1080/13811118.2013.824833>
- Mann, J. J., Apter, A., Bertolote, J., Beautrais, A., Currier, D., Haas, A., Hegerl, U., Lonnqvist, J., Malone, K., Marusic, A., Mehlum, L., Patton, G., Phillips, M., Rutz, W., Rihmer, Z., Schmidtke, A., Shaffer, D., Silverman, M., Takahashi, Y., . . . Hendin, H. (2005). Suicide prevention strategies: a systematic review. *JAMA*, 294(16), 2064–2074. <https://doi.org/10.1001/jama.294.16.2064>
- Mann, J. J., Michel, C. A., & Auerbach, R. P. (2021). Improving Suicide Prevention Through Evidence-Based Strategies: A Systematic Review. *Am J Psychiatry*, 178(7), 611–624. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20060864>

- Maxwell, M., & Pratt, R. (2008). Prevention and management of depression in primary care in Europe: a holistic model of care and interventions--position paper of the European Forum for Primary Care. *Qual Prim Care*, 16(3), 187–196. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18700100>
- McDaid, D., Bonin, E.-M., Hegerl, U., Arensman, E., Kopp, M., Gusmão, R., & On behalf OSPI Group. (2009). Making the case for investing in suicide prevention interventions: an economic perspective. *The European Journal of Public Health*, 19(Suppl 1), 68. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp504>
- McDaid, D., Bonin, E., Park, A., Hegerl, U., Arensman, E. K., M., & Gusmao, R. (2010). Making the case for investing in suicide prevention interventions: estimating the economic impact of suicide and non-fatal self harm events. *Injury Prevention*, 16(Supplement 1), A257–A258. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.029215.916>
- Menne, B., Aragon de Leon, E., Bekker, M., Mirzikašvili, N., Morton, S., Shriwise, A., Tomson, G., Vracko, P., & Wippel, C. (2020). Health and well-being for all: an approach to accelerating progress to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in countries in the WHO European Region. *Eur J Public Health*, 30(Supplement_1), i3-i9. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa026>
- Mergl, R., Koburger, N., Heinrichs, K., Székely, A., Tóth, M. D., Coyne, J., Quintão, S., Arensman, E., Coffey, C., Maxwell, M., Värnik, A., van Audenhove, C., McDaid, D., Sarchiapone, M., Schmidtke, A., Genz, A., Gusmão, R., & Hegerl, U. (2015). What Are Reasons for the Large Gender Differences in the Lethality of Suicidal Acts? An Epidemiological Analysis in Four European Countries. *PLoS One*, 10(7), e0129062. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129062>
- Milner, A., Witt, K., Pirkis, J., Hetrick, S., Robinson, J., Currier, D., Spittal, M. J., Page, A., & Carter, G. L. (2017). The effectiveness of suicide prevention delivered by GPs: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*, 210, 294–302. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.12.035>
- Ministério do Trabalho S e SS. Apoios Sociais e Programas: Pessoas com doença mental [Internet]. 2023 [cited 2024 Aug 31]. Available from: <https://www.seg-social.pt/doentes-do-foro-psiquiatrico#>
- Mishara, B. L., Côté, L. P., & Dargis, L. (2023). Systematic Review of Research and Interventions With Frequent Callers to Suicide Prevention Helplines and Crisis Centers. *Crisis*, 44(2), 154–167. <https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000838>
- Moitra, M., Santomauro, D., Degenhardt, L., Collins, P. Y., Whiteford, H., Vos, T., & Ferrari, A. (2021). Estimating the risk of suicide associated with mental disorders: A systematic review and meta-regression analysis. *J Psychiatr Res*, 137, 242–249. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.02.053>
- Montesinos, A., Heinz, A., & Schouler-Ocak..., M. (2013). Precipitating and risk factors for suicidal behaviour among immigrant and ethnic minority women in Europe: a systematic review. *Suicidology Online*.
- Moreira, J. R. S. A. (2024). *A Comprehensive Approach to School-Based Mental Health Literacy: Effects of a Program Targeting Teachers, Students, and Health Professionals*. [Programa Doutoral em Saúde Pública, Universidade do Porto].
- Nabi, Z., Stansfeld, J., Plöderl, M., Wood, L., & Moncrieff, J. (2022). Effects of lithium on suicide and suicidal behaviour: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. *Epidemiol Psychiatr Sci*, 31, e65. <https://doi.org/10.1017/S204579602200049X>
- Neves, Â. E. M. R. (2023). *Improving mental health care literacy in primary care: a controlled intervention study*. [Mestrado, Universidade do Porto]. <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/152707>.
- Niederkrotenthaler, T., Braun, M., Pirkis, J., Till, B., Stack, S., Sinyor, M., Tran, U. S., Voracek, M., Cheng, Q., Arendt, F., Scherr, S., Yip, P. S. F., & Spittal, M. J. (2020). Association between suicide reporting in the media and suicide: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 368, m575. <https://doi.org/10.1136/bmj.m575>
- O’Neil, M. E., Peterson, K., Low, A., Carson, S., Denneson, L. M., Haney, E., Shiroma, P., & Kansagara, D. (2012). Suicide Prevention Interventions and Referral/Follow-Up Services: A Systematic Review. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22574339>

OECD, & European Union. (2020). Adult Mental Health. In *Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/89109c81-en>

OECD, & European Union. (2020). Main Causes of Mortality. In *Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5d757b99-en>

OECD, European Observatory on Health Systems and Policies. *State of Health in the EU. Portugal: Perfil de Saúde do País 2023* [Internet]. 2024 [cited 2024 Aug 27]. Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/portugal-perfil-de-saude-do-pais-2023_6be7d83c-pt

OECD. (2022). Measuring distance to the SDG targets – Portugal. <https://www.oecd.org/wise/measuring-distance-to-the-SDG-targets-country-profile-Portugal.pdf>

OECD. *A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health*. 2021.

Oh, J., Ho, J., Lee, S., & Park, J. H. (2024). Effects of Digital Psychotherapy on Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Healthcare (Basel)*, 12(14), 1435. <https://doi.org/10.3390/healthcare12141435>

Pirkis, J., Rossetto, A., Nicholas, A., Ftanou, M., Robinson, J., & Reavley, N. (2019). Suicide Prevention Media Campaigns: A Systematic Literature Review. *Health Commun*, 34(4), 402–414. <https://doi.org/10.1080/10410236.2017.1405484>

Pita Barros P, Costa E. Acesso a cuidados de saúde: a medição das necessidades não satisfeitas. 2023.

Platt, S., & Niederkrotenthaler, T. (2020). Suicide Prevention Programs. *Crisis*, 41(Suppl 1), S99–S124. <https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000671>

Powell, B. J., Waltz, T. J., Chinman, M. J., Damschroder, L. J., Smith, J. L., Matthieu, M. M., Proctor, E. K., & Kirchner, J. E. (2015). A refined compilation of implementation strategies: results from the Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC) project. *Implement Sci*, 10, 21. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0209-1>

Quintão, S., Costa, S., Alves, S., & Gusmão, R. (2013). Suicide after 65 years old: current data in Portugal. In *Promoting conscious and active learning and aging: how to face current and future challenges* (pp. 321-334). Imprensa da Universidade de Coimbra. https://doi.org/10.14195/978-989-26-0732-0_18

Robinson, J., Bailey, E., Witt, K., Stefanac, N., Milner, A., Currier, D., Pirkis, J., Condrón, P., & Hetrick, S. (2018). What Works in Youth Suicide Prevention? A Systematic Review and Meta-Analysis. *EClinicalMedicine*, 4-5, 52–91. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.10.004>

Rudd, B. N., Davis, M., Douppnik, S., Ordorica, C., Marcus, S. C., & Beidas, R. S. (2022). Implementation Strategies Used and Reported in Brief Suicide Prevention Intervention Studies. *JAMA Psychiatry*, 79(8), 829–831. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.1462>

Sarchiapone, M., Iosue, M., Carti, V., Amore, M., Baca-Garcia, E., Batra, A., Cosman, D., Courtet, P., Di Sciascio, G., Gusmao, R., Parnowski, T., Pestaloty, P., Saiz, P., Thome, J., Tingström, A., Wojnar, M., Zeppegno, P., & Thorell, L. H. (2017). EUDOR-A multi-centre research program: A naturalistic, European Multi-centre Clinical study of EDOR Test in adult patients with primary depression. *BMC Psychiatry*, 17(1), 108. <https://doi.org/10.1186/s12888-017-1246-x>

Sarchiapone, M., Lopez-Castroman, J., Gramaglia, C., Baca-Garcia, E., Baralla, F., Barrigón, M. L., Bartollino, S., Beezhold, J., Bobes, J., Calati, R., Cardoner, N., Colucci, E., Courtet, P., Duica, L., Dunkley, C., Dunkley, L., Gusmão, R., Jesus, C., Jollant, F., . . . Zeppegno, P. (2021). Increased risk for mental disorders and suicide during the COVID-19 pandemic. Position statement of the Section on Suicidology and Suicide Prevention of the European Psychiatric Association. *Global Psychiatry*, 3, 1–16. <https://doi.org/10.52095/gp.2021.8114>

- Schmidt, S., Gottlebe, K., & Hegerl, Ulrich on behalf of the OSPI Europe consortium. (2009). Optimizing Suicide Prevention Programs and their Implementation in Europe (OSPI-Europe)—introducing the OSPI model intervention and evaluation methods. *The European Journal of Public Health*, 19(Suppl 1), 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp504>
- Serafini, G., Canepa, G., Aguglia, A., Amerio, A., Bianchi, D., Magnani, L., Dell’Osso, B., Pompili, M., Fitzgerald, P. B., & Amore, M. (2021). Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on suicidal behavior: A systematic review. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 105, 109981. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.109981>
- Siegel, A. N., Di Vincenzo, J. D., Brietzke, E., Gill, H., Rodrigues, N. B., Lui, L. M. W., Teopiz, K. M., Ng, J., Ho, R., McIntyre, R. S., & Rosenblat, J. D. (2021). Antisuicidal and antidepressant effects of ketamine and esketamine in patients with baseline suicidality: A systematic review. *J Psychiatr Res*, 137, 426–436. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.03.009>
- Siti, K., Martono, M., & Koko, W. T. (2023). Results of professional interventions of gatekeeper training programs for college student suicide prevention: A systematic review. *GSC Advanced Research and Reviews*, 17(3), 022–039. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2023.17.3.0443>
- Smith, K. A., & Cipriani, A. (2017). Lithium and suicide in mood disorders: Updated meta-review of the scientific literature. *Bipolar Disord*, 19(7), 575–586. <https://doi.org/10.1111/bdi.12543>
- Statistics Portugal. (2023). Esperança de vida à nascença e aos 65 anos mais elevada na Região Norte. Tábuas de Mortalidade – NUTS II ESPERANÇAS DE VIDA – NUTS III 2020-2022.
- Statistics Portugal. (2024). População residente ultrapassa os 10,6 milhões - 2023. Estimativas de População Residente em Portugal 2023. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=645507713&DESTAQUESmodo=2
- Sutori, S., Hadlaczy, G., Eliasson, E., Wasserman, D., & Carli, V. (2023). Systematic Review and Meta-Analysis: Effectiveness of Stand-Alone Digital Suicide Preventive Interventions for the Self-Management of Suicidality. *Journal of Technology in Behavioral Science*. <https://doi.org/10.1007/s41347-023-00374-7>
- Too, L. S., Spittal, M. J., Bugeja, L., Reifels, L., Butterworth, P., & Pirkis, J. (2019). The association between mental disorders and suicide: A systematic review and meta-analysis of record linkage studies. *J Affect Disord*, 259, 302-313. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.054>
- Torok, M., Caelear, A., Shand, F., & Christensen, H. (2017). A Systematic Review of Mass Media Campaigns for Suicide Prevention: Understanding Their Efficacy and the Mechanisms Needed for Successful Behavioral and Literacy Change. *Suicide Life Threat Behav*, 47(6), 672–687. <https://doi.org/10.1111/sltb.12324>
- Torok, M., Han, J., Baker, S., Werner-Seidler, A., Wong, I., Larsen, M. E., & Christensen, H. (2020). Suicide prevention using self-guided digital interventions: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet Digit Health*, 2(1), e25–e36. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(19\)30199-2](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30199-2)
- United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations. <https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981>
- van der Feltz-Cornelis, C. M., Sarchiapone, M., Postuvan, V., Volker, D., Roskar, S., Grum, A. T., Carli, V., McDaid, D., O’Connor, R., Maxwell, M., Ibelshäuser, A., Van Audenhove, C., Scheerder, G., Sisask, M., Gusmão, R., & Hegerl, U. (2011). Best practice elements of multilevel suicide prevention strategies: a review of systematic reviews. *Crisis*, 32(6), 319–333. <https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000109>
- Värnik, A., Kõlves, K., Allik, J., Arensman, E., Aromaa, E., van Audenhove, C., Bouleau, J. H., van der Feltz-Cornelis, C. M., Giupponi, G., Gusmão, R., Kopp, M., Marusic, A., Maxwell, M., Oskarsson, H., Palmer, A., Pull, C., Realo, A., Reisch, T., Schmidtke, A., . . . Hegerl, U.

- (2009). Gender issues in suicide rates, trends and methods among youths aged 15-24 in 15 European countries. *J Affect Disord*, 113(3), 216–226. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2008.06.004>
- Värnik, A., Kõlves, K., van der Feltz-Cornelis, C. M., Marusic, A., Oskarsson, H., Palmer, A., Reisch, T., Scheerder, G., Arensman, E., Aromaa, E., Giupponi, G., Gusmão, R., Maxwell, M., Pull, C., Szekeley, A., Sola, V. P., & Hegerl, U. (2008). Suicide methods in Europe: a gender-specific analysis of countries participating in the “European Alliance Against Depression”. *J Epidemiol Community Health*, 62(6), 545–551. <https://doi.org/10.1136/jech.2007.065391>
- Värnik, A., Sisask, M., Värnik, P., Wu, J., Kõlves, K., Arensman, E., Maxwell, M., Reisch, T., Gusmão, R., van Audenhove, C., Scheerder, G., van der Feltz-Cornelis, C. M., Coffey, C., Kopp, M., Szekeley, A., Roskar, S., & Hegerl, U. (2011). Drug suicide: a sex-equal cause of death in 16 European countries. *BMC Public Health*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-6>
- Värnik, P., Sisask, M., Värnik, A., Laido, Z., Meise, U., Ibelshäuser, A., Van Audenhove, C., Reynders, A., Kocalevent, R. D., Kopp, M., Dosa, A., Arensman, E., Coffey, C., van der Feltz-Cornelis, C. M., Gusmão, R., & Hegerl, U. (2010). Suicide registration in eight European countries: A qualitative analysis of procedures and practices. *Forensic Sci Int*, 202(1-3), 86–92. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2010.04.032>
- Varnik, P., Sisask, M., Vrnik, A., Laido, Z., Maise, U., Ibelshuser, A., Van Audenhove, C., Reynders, A., Kocalevent, R. D., Kopp, M., Dosa, A., Arensman, E., Coffey, C., Van der Feltz-Cornelis, C. M., Gusmão, R., & Hegerl, U. (2010). Suicide registration procedures and practices in Europe. *Injury Prevention*, 16(Supplement 1), A233–A234. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.029215.832>
- Vicente, A. L., Uva, A. P. S., Pacheco, C. A., Xufre, I., L C, Cruz, M., Caldeira, R., Gusmão, R., Costa, S., & Silva, T. R. (2016). *Cascais. Estratégia Local de Promoção da Saúde 2016-2020*. (Vol. Depósito Legal 410784/16). Câmara Municipal de Cascais.
- Walters, B. H., Suasnábar, J. H., & Petrea, I. (2017). *Good practices in mental health and well-being. Mental health at work, in schools, prevention of depression and suicide*. Funded by the European Union in the frame of the 3rd EU Health Programme (2014-2020). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_mh_work_schools_en.pdf
- World Health Organization [WHO]. (2021). Suicide worldwide in 2019: Global Health Estimates. WHO.
- World Health Organization [WHO]. Mental Health Atlas 2020 Country Profile: Portugal [Internet]. 2022. Available from: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/topics/19280-country-classification>
- World Health Organization. (2015). *Preventing suicide: a global imperative*. (R. Gusmão, Trans.). WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_eng.pdf;jsessionid=785F4615431E33AA2D52044145820018?sequence=1
- Xavier M, Barreto H, Cruz MC, Domingos P, Gago J, Maia Correia T, Marques C, Marques MJ, Matos Pires A, Morgado P, Narigão M, Pereira S, Redondo J, Santos T, Vieira F, & F. S. E. S. (2024). A Reforma da Saúde Mental em Portugal: três anos de transformação. Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, Ministério da Saúde. <https://doi.org/10.34619/1n9a-yb44>
- Xiong, J., Lipsitz, O., Chen-Li, D., Rosenblat, J. D., Rodrigues, N. B., Carvalho, I., Lui, L. M. W., Gill, H., Narsi, F., Mansur, R. B., Lee, Y., & McIntyre, R. S. (2021). The acute antisuicidal effects of single-dose intravenous ketamine and intranasal esketamine in individuals with major depression and bipolar disorders: A systematic review and meta-analysis. *J Psychiatr Res*, 134, 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.12.038>
- Yiu, H. W., Rowe, S., & Wood, L. (2021). A systematic review and meta-analysis of psychosocial interventions aiming to reduce risks of suicide and self-harm in psychiatric inpatients. *Psychiatry Res*, 305, 114175. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.114175>
- Yonemoto, N., Kawashima, Y., Endo, K., & Yamada, M. (2018). Gatekeeper training for suicidal behaviors: A systematic review. *J Affect Disord*, 246, 506–514. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.12.052>